

MANUAL DE MEDIDAS SOCIALES Y POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Editor(es): Jonas Bernitt, Willeke van Staalduinen, Javier Ganzarain

Autor(es): Carina Dantas, Flávia Rodrigues, Luís Dias, Anja Belavic, Ana Istvanovic, Zeljka Drausnik, Karin Stiehr, Valentina Tageo, Francesco Camonita

Créditos

Nos gustaría dar las gracias a todos los expertos, profesionales y ciudadanos que amablemente aceptaron compartir sus experiencias con nosotros y nos dieron información sobre medidas y otras prácticas.

Copyright (c) 2022 AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europe BV

Esta publicación tiene una licencia internacional [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BYSA4.0)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción	5
El proyecto STEP_UP	6
Enfoque y metodología	7
Las epidemias y pandemias como eventos recurrentes.....	8
<i>Peste Negra/Plaga (Epidemia).....</i>	<i>8</i>
<i>1918 H1N1 / Gripe Española (Pandemia).....</i>	<i>8</i>
<i>SARS-CoV (Pandemia).....</i>	<i>8</i>
<i>2009 H1N1 / Gripe Mexicana (Pandemia).....</i>	<i>9</i>
<i>MERS (Pandemia).....</i>	<i>9</i>
<i>Coronavirus SARS-CoV-2 (Pandemia).....</i>	<i>9</i>
Fases de la pandemia.....	10
<i>Detección precoz.....</i>	<i>10</i>
<i>Brote temprano.....</i>	<i>11</i>
<i>Enfermedad epidémica o etapa pandémica.....</i>	<i>11</i>
<i>Estrategia de salida y apertura.....</i>	<i>12</i>
Medidas de comunicación	15
<i>Alimentar la confianza en la comunicación de la salud pública.....</i>	<i>19</i>
<i>Incorporar valores, emociones e historias de la sociedad.....</i>	<i>21</i>
<i>Medidas contra la desinformación.....</i>	<i>23</i>
<i>Institucionalizar la comunicación y adaptar las estrategias a los diferentes grupos destinatarios.....</i>	<i>25</i>
<i>Fomentar el compromiso público.....</i>	<i>27</i>
Medidas sociales.....	29
<i>Medidas preventivas.....</i>	<i>30</i>
<i>Aplicaciones de rastreo.....</i>	<i>32</i>
<i>Medidas de control.....</i>	<i>34</i>
<i>Cuarentena / Autoaislamiento.....</i>	<i>36</i>
Medidas asistenciales.....	39
<i>Localización de contactos.....</i>	<i>43</i>
<i>Establecer una sala de aislamiento.....</i>	<i>46</i>
<i>Aumentar el personal y realizar formaciones para los empleados que realizan tareas desconocidas.....</i>	<i>48</i>

Medidas políticas	51
<i>Creación de un grupo de trabajo</i>	<i>52</i>
<i>Recursos financieros / subvenciones</i>	<i>53</i>
<i>Confinamiento</i>	<i>54</i>
<i>Restricciones de comercios / escuelas / servicios públicos / concentraciones masivas</i>	<i>56</i>
<i>Medidas de vacunación</i>	<i>58</i>
Conclusiones y perspectivas	60

Antecedentes

Introducción

Este Manual sobre intervenciones sociales y políticas públicas pretende ofrecer a los países de la UE directrices y conocimientos específicos sobre la atención sanitaria y social, así como medidas políticas y sociales. Muestra qué medidas son adecuadas para la prevención y contención de las enfermedades transmisibles en diferentes contextos y fases pandémicas, y hasta qué punto la comunicación es decisiva para su aplicación con éxito.

La actual pandemia de COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la vida cotidiana y ha creado un reto sin precedentes para los sistemas sanitarios y asistenciales de todo el mundo. Se han tomado numerosas medidas para responder a las necesidades asistenciales urgentes de los afectados, al tiempo que se intenta reducir de todas las formas posibles el impacto a largo plazo sobre personas vulnerables. Desde que aparecieron los primeros casos, los países han desarrollado varias estrategias, han adaptado los servicios y han introducido una amplia gama de innovaciones. Además, todo esto requiere cierta flexibilidad, especialmente para abordar la atención continuada de las personas. Desde el periodo del estado de emergencia, un enfoque de liderazgo colaborativo ha resultado ser esencial, y se ha demostrado que es trabajar juntos en asociación, invirtiendo por ejemplo en la ciudadanía participativa.

El estado de emergencia, el uso del teletrabajo, el distanciamiento social y todos los nuevos métodos y medidas que se han puesto en marcha han ayudado a comprender las mayores fragilidades de la sociedad y han supuesto cambios en el trabajo, la educación, las herramientas y las rutinas con posibles impactos a largo plazo. A las generaciones más jóvenes y con habilidades digitales les ha resultado más fácil adaptarse a vivir "a distancia" durante las restricciones. En cambio, los adultos con menor cualificación y competencias necesitan ser apoyados con información específica, sobre todo en materia de salud. También necesitan datos de tipo social, ya que se ven fácilmente obstaculizados en la búsqueda de información fiable debido a la falta de habilidades digitales.

Aparte de todas las innovaciones e ideas que se están desarrollando (o que ya se han desarrollado) y de las nuevas formas de prestar servicios, es necesario preparar iniciativas ascendentes que mejoren las competencias de los profesionales de la asistencia. Éstos tienen que estar preparados para hacer frente a situaciones de emergencia parecidas en el futuro.

Todo ellos son los objetivos del proyecto STEP_UP, que se lograrán a través de un juego educativo en línea, así como la creación de un taller específico y un marco de formación general que contiene muchos conocimientos útiles y de confianza.

El proyecto STEP_UP

El proyecto STEP_UP está coordinado por la consultora SHINE 2 Europe, con sede en Portugal. Los otros socios son: el Instituto Croata de Salud Pública (CIPH), la empresa de innovación social WISE Angle de España, el Instituto de Infraestructura Social (ISIS) de Alemania y la Academia sobre Entornos Amigables con la Edad en Europa (AFEdemy) de Países Bajos.

La sigla en inglés de STEP_UP significa "Detener el crecimiento epidémico mediante el aprendizaje" (*Stop Epidemic Growth Through Learning*). El objetivo general del proyecto es crear un juego educativo interactivo que ayude a identificar las posibles respuestas a un brote pandémico y a evaluar su impacto en la sociedad y en la propagación de enfermedades transmisibles. El juego se ha desarrollado para estudiantes adultos, tales como **profesionales de la salud, líderes comunitarios, cuidadores informales y voluntarios**, pero también puede ser disfrutado por toda la sociedad. Los jugadores conocerán el impacto real de los comportamientos a mantener durante la propagación de una pandemia y la llegada de situaciones de emergencia. De esta manera, podrán aprender más acerca de la comunicación, la prevención social, las medidas políticas y sus repercusiones a distintos niveles. (Ver la sección de **Resultados del proyecto** para saber más sobre el juego).

Como ya hay mucha información sobre pandemias y epidemias disponible en Internet, es difícil identificar qué información es realmente fiable. Por lo tanto, es necesario preparar los métodos de formación aptos para acercarse a los alumnos adultos de forma adecuada y atractiva. Para conseguirlo, se está desarrollando un marco de aprendizaje para estimular la educación interactiva dentro de los grupos destinatarios.

Para seguir apoyando las fuentes de información que inspiran confianza e informar sobre las medidas contra las enfermedades transmisibles que se utilizan en la práctica, también se ha creado una biblioteca digital dentro del proyecto STEP_UP (más información en la sección **Resultados del proyecto**). Esta base de datos recoge más de 200 medidas que se han aplicado en la práctica. Ésta también puede consultarse por países o zonas utilizando varios filtros y está disponible en inglés y en todas las lenguas de los miembros del proyecto.

Como resultado general, este Manual pretende proporcionar información fácilmente comprensible y de confianza sobre cómo afrontar situaciones de pandemia. Basado en intervenciones tomadas en la vida real, ofrece directrices y conocimientos específicos sobre medidas de comunicación, sociales, sanitarias y políticas para los países de la UE. El objetivo es también explicar que hay diferentes fases de la pandemia durante las cuales las medidas pueden tener un impacto diferente. El Manual proporciona información útil y de fácil acceso a los lectores a través de ejemplos prácticos, lecciones aprendidas y resultados satisfactorios para las distintas fases de una emergencia sanitaria durante brotes de distintas enfermedades.

Enfoque y metodología

Este Manual es el resultado de una investigación activa dentro de una estructura y un diseño definidos.

Para redactar el Manual, cada socio del proyecto STEP_UP preparó anteriormente un informe temático sobre las posibles respuestas al COVID-19 y otras enfermedades transmisibles en un área específica. Los informes abarcaron posibles medidas para contrarrestar las enfermedades transmisibles y se dividieron de la siguiente manera

- **WISE** de España recopiló las medidas de comunicación.
- **SHINE**, de Portugal, trató una amplia gama de medidas de prevención social.
- **ISIS** de Alemania resumió las medidas políticas.
- **El CIPH** de Croacia reunió medidas de atención sanitaria y social.
- **AFEdemy** de los Países Bajos se ocupó de las medidas para la detección precoz de las enfermedades transmisibles.

A partir de los informes temáticos, se realizó una encuesta cuantitativa para expertos en la que se pidió a los grupos destinatarios de STEP_UP que evaluaran las medidas recopiladas. Se encuestó a un total de 133 personas en todos los países asociados y también en otros. Los encuestados fueron principalmente trabajadores de la sanidad pública y la asistencia social, profesionales sanitarios, voluntarios y funcionarios municipales, pero también profesores, investigadores o personas del sector empresarial. Hubo cuatro objetivos detrás de la encuesta: a) evaluar las recomendaciones formuladas directamente por los usuarios; b) presentar sugerencias prácticas de mejora de todas éstas; c) maximizar el contenido de los conocimientos; y d) esbozar el posible impacto de las medidas. Además de los informes temáticos y la encuesta, se creó una biblioteca digital con más de 200 medidas y prácticas relacionadas con la pandemia adoptadas por los países asociados del proyecto y en la comunidad internacional.

El Manual, como último paso del ciclo de investigación, combina la información de los informes temáticos con los resultados más recientes, las recomendaciones de los grupos destinatarios de la encuesta STEP_UP y los ejemplos prácticos de medidas de la biblioteca virtual.

Después de introducir las diferentes enfermedades transmisibles conocidas hasta hoy, se dará una visión general de las diferentes fases que son comunes en situaciones de epidemias y pandemias. Las medidas que se describen en el manual cubren cuatro áreas diferentes: tras investigar cómo aumentar la confianza en las intervenciones necesarias o cómo evitar la desinformación en **Medidas de comunicación**, se informará sobre los esfuerzos que pueden hacer todos los miembros de la sociedad en el ámbito de **Medidas sociales** y **Medidas asistenciales** que promueven procesos organizativos e intervenciones específicas en la atención sanitaria. La última sección contiene **Medidas políticas** que incluyen la creación de grupos de trabajo, restricciones para las empresas y los servicios públicos o medidas de vacunación.

Más información sobre todos los demás resultados del proyecto (informes temáticos, encuesta STEP_UP, biblioteca virtual y el juego educativo que se publicará en febrero de 2023) está disponible en la sección **Resultados del proyecto**.

Las epidemias y pandemias como eventos recurrentes

Las enfermedades contagiosas han asolado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En muchos casos, la ciencia ha sido capaz de encontrar soluciones para mantener la propagación y el impacto de estas enfermedades bajo control. Sin embargo, a veces el estallo de una nueva enfermedad es imposible de predecir y el número de casos aumenta inesperadamente (epidemia) o experimenta un crecimiento exponencial que afecta a varios países y poblaciones (pandemia) antes de que se encuentren soluciones eficaces. El ejemplo más reciente de una pandemia de este tipo es la COVID-19. Es irrealista pensar que en el futuro no se produzcan otras situaciones de emergencia sanitaria. Para que el grupo de alumnos adultos de STEP_UP esté preparado para futuros brotes, también es importante entender algo más acerca de las medidas adoptadas cuando las epidemias o pandemias infestaron Europa en el pasado y cuyas situaciones son compatibles con la del COVID-19.

Peste Negra/Plaga (Epidemia)

La Peste Negra o Plaga es una peste bubónica que azotó a Europa y Asia en diferentes siglos. La peste causó muchas víctimas: según las estimaciones, cerca del 50% de todas las poblaciones afectadas murieron. La peste se propaga por un bacilo que pasa de persona a persona a través de partículas transportadas por el aire, o por las picaduras de pulgas y ratas infectadas. Los síntomas son forúnculos negros que cubren todo el cuerpo y que rezuman sangre y pus. La enfermedad era increíblemente potente: la gente podía acostarse sana y estar muerta por la mañana. La prevención de la peste implica hacer el entorno a prueba de roedores, evitar el contacto con la piel y controlar las pulgas de las mascotas. Actualmente se están desarrollando vacunas contra la peste, pero no se espera que estén disponibles comercialmente en un futuro inmediato.

1918 H1N1 / Gripe Española (Pandemia)

La pandemia de gripe H1N1 de 1918, a veces denominada erróneamente "gripe española", mató a unos 50 millones de personas en todo el mundo. La mortalidad fue elevada entre los niños menores de 5 años, las personas de entre 20 y 40 años y los mayores de 65 años. Una característica inusual de este virus fue la elevada mortalidad que causó entre los adultos sanos de 15 a 34 años. En aquella época no había ninguna vacuna que protegiera contra la gripe ni antibióticos para tratar las infecciones bacterianas secundarias. Los esfuerzos de control se limitaban a intervenciones como el aislamiento, la cuarentena, la buena higiene personal, el uso de desinfectantes y la limitación de las reuniones públicas.

SARS-CoV (Pandemia)

El síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus llamado coronavirus asociado al SRAS (SARS-CoV). El SRAS se notificó por primera vez en Asia en febrero de 2003. La enfermedad se extendió a más de dos docenas de países de América del Norte, América del Sur, Europa y Asia antes de que se contuviera el brote mundial de SRAS de 2003. Desde 2004, no se conocen casos de SRAS en ningún lugar del mundo. En general, el SRAS comienza con fiebre alta (temperatura > 38 grados centígrados). Otros síntomas pueden ser dolor de cabeza, malestar general y dolores corporales. Algunas personas también tienen síntomas respiratorios leves al principio. La mayoría de los pacientes desarrollan una neumonía. El SRAS se transmite por contacto estrecho de persona a persona y por gotitas en el aire.

2009 H1N1 / Gripe Mexicana (Pandemia)

En 2009 surgió un virus de la gripe que nunca se había visto antes en humanos. Este virus contenía una combinación única de genes de la gripe que no se había identificado antes en animales ni en personas. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estimó que entre 150.000 y 575.000 personas de todo el mundo murieron durante el primer año en que circuló el virus. Según las estimaciones, el 80% de estas muertes se produjeron en personas menores de 65 años. Esto es muy diferente de las típicas epidemias de gripe estacional, durante las cuales se estima que alrededor del 70-90% de las muertes afectan a personas mayores de 65 años. Hoy en día se dispone de una vacuna eficaz y muchas personas jóvenes se vacunaron en 2010.

MERS (Pandemia)

El Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) estalló en 2012 y es una enfermedad causada por un virus (más concretamente, un coronavirus) llamado Coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). La mayoría de los pacientes de MERS desarrollan enfermedades respiratorias graves con síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Alrededor de entre 3 y 4 de cada 10 pacientes con MERS han muerto. El MERS-CoV se puede contagiar por contacto estrecho, como por ejemplo al cuidar o vivir con una persona infectada. Las medidas preventivas son: lavarse las manos, cubrir la boca y la nariz, evitar el contacto personal y limpiar y desinfectar las superficies con frecuencia.

Coronavirus SARS-CoV-2 (Pandemia)

El 31 de diciembre, el gobierno chino comunicó a la OMS los primeros casos oficiales de este coronavirus.¹ Apenas una semana después, se identificó el patógeno SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo de tipo 2) en Wuhan, el lugar del brote del virus. Los síntomas de la enfermedad son: tos, fiebre, rinitis y alteración del sentido del olfato y del gusto. Una de las dificultades internacionales para hacer frente a este coronavirus ha sido su gran adaptabilidad gracias a sus posiciones nucleotídicas polimórficas. Las variantes siempre nuevas del virus, como las mutaciones alfa, beta y ómicron y una transmisibilidad que suele aumentar fueron también la razón por la que algunos países tuvieron (o incluso todavía tienen), que luchar con el coronavirus durante mucho tiempo.² En todo el mundo, se han identificado más de 500 millones de personas con el coronavirus,³ con más de 6 millones de muertes (más de un millón sólo en EEUU).⁴ El COVID-19 es, por tanto, la situación pandémica más reciente y ha supuesto un gran reto organizativo debido a su rápida transmisión que hizo que algunos países se vieran simplemente desbordados por él.

La pandemia de Corona ha sido especialmente estresante para los empleados del sector sanitario. El desarrollo y la aplicación de nuevos conceptos de enfermería, en combinación con la escasez de personal preexistente y el considerable aumento del número de pacientes, ha provocado una increíble tensión psicológica en los trabajadores sanitarios. Esto también está relacionado con el hecho de que los trabajadores de enfermería estuvieron expuestos a uno de los mayores riesgos durante la pandemia, debido, entre otras cosas, a que siempre estaban en contacto directo con personas infectadas.⁵

Fases de la pandemia

Ahora que se han descrito varias enfermedades víricas del pasado, es importante clasificar mejor las distintas fases pandémicas y comprender mejor las circunstancias que ellas generan. Tras identificar una fase de detección precoz, se describirá el brote temprano, seguido del periodo epidémico o pandémico y la fase de reapertura y normalización. Se presentarán algunas medidas que pueden adoptarse durante cada una de las fases. Sin embargo, también es importante entender que algunas medidas no se limitan a un periodo concreto, sino que pueden ser válidas durante más de una fase.

DetECCIÓN precoz

La primera fase de la pandemia implica la detección temprana del virus. Aquí, el objetivo de todos debe ser aprender de las situaciones pandémicas del pasado, tales como el SARS, el Ébola y el COVID-19. Por ejemplo, cuando el primer paciente se infectó en Wuhan (China), nadie esperaba una propagación tan rápida y la falta de preparación se hizo evidente. En cuanto a las intervenciones sociales y políticas, hay que plantearse las siguientes preguntas ¿Qué pueden hacer las autoridades, los profesionales sanitarios y los voluntarios para evaluar mejor los brotes con la ayuda de expertos? ¿Cómo podemos comunicarnos con los profesionales y el público en general, y qué medidas de preparación son adecuadas y factibles antes de que se produzca la enfermedad?

Una solución futura podría ser permitir la detección temprana de las próximas emergencias sanitarias y evitar que se conviertan en una pandemia o epidemia. La detección precoz desempeña un papel crucial en todas las estrategias de tratamiento y prevención, y es la base de un orden fijo:

Tras la exposición a una amenaza para la salud, sigue un periodo de incubación. Durante ese periodo, una persona puede estar infectada pero no ser consciente de la enfermedad o ser asintomática. En este último caso, la persona puede infectar a otros sin saberlo. Tras la aparición de los síntomas, pueden darse una serie de comportamientos y encuentros sanitarios en función de la gravedad de estos. Algunos ejemplos son: buscar información en Internet, consultar a un e-doctor o, si los síntomas son más graves, acudir al médico de cabecera o a la unidad local de urgencias. Allí se hará un diagnóstico inicial, y se podrán enviar muestras a los laboratorios para un diagnóstico definitivo. El tiempo que transcurre entre la exposición y el diagnóstico confirmado puede ser de días, semanas o meses, según el tipo de infección.

La identificación rápida y precisa del agente subyacente (la bacteria o el virus) mediante pruebas de diagnóstico es esencial para seleccionar la medida de control correcta, tales como la contención, el confinamiento, los antimicrobianos y las vacunas. Esto es especialmente cierto en el caso de las enfermedades emergentes, donde la sociedad se encuentra en una carrera para desarrollar nuevos controles a medida que la enfermedad se extiende. En una situación de brote, la vigilancia es vital para informar sobre dónde centrar los esfuerzos y evaluar la eficacia de las intervenciones.

Sin embargo, en todo el mundo hay muchas infecciones que no se detectan. Debido a la escasez de herramientas médicas, a menudo las infecciones no se diagnostican y por tanto no se tratan o se diagnostican en una fase tardía, cuando el tratamiento es menos eficaz. Esto da lugar a una transmisión continua de infecciones graves y a un retraso en la identificación de las amenazas emergentes. Todo ello tiene importantes consecuencias negativas desde el punto de vista humano y económico para millones de personas.⁶

Brote temprano

La fase de brote temprano de un virus suele comenzar con la clara identificación de la primera persona infectada con una nueva enfermedad (paciente cero). Las cuestiones clave en la fase temprana del brote son cómo garantizar el manejo seguro de los cuidadores y los voluntarios, y de qué métodos tecnológicos de seguimiento se dispone. Además, en esta fase temprana, se plantea la cuestión de cómo se puede contener la pandemia y de qué alcance deben ser las medidas.

El **Localización de contactos** que también puede llevarse a cabo socialmente a través de **Aplicaciones de rastreo** es esencial en esta fase de la pandemia. Por lo general, esto debe ir unido a una selección de **Medidas preventivas** en las primeras fases. Además, las **Medidas contra la desinformación** o a **Alimentar la confianza en la comunicación de la salud pública** son cruciales para disipar posibles falsos mitos y dar confianza a la sociedad en las medidas que se están introduciendo.

Enfermedad epidémica o etapa pandémica

La fase epidémica o pandémica de una enfermedad transmisible se alcanza en cuanto se produce una propagación a gran escala en toda la sociedad. Las cuestiones centrales en esta fase son cómo hacer frente al gran número de pacientes y en consecuencia cómo apoyar al personal médico relevante. Además, hay que plantearse cuestiones políticas sobre cómo frenar las tasas de hospitalización con medidas como los cierres de espacios y qué intervenciones sociales y de comunicación hay que actuar para proteger a la sociedad y aumentar su percepción del peligro.

En esta fase de la pandemia son especialmente cruciales las medidas organizativas en el sector sanitario. Por ejemplo, **Aumentar el personal y realizar formaciones para los empleados que realizan tareas desconocidas** puede ayudar a garantizar un trabajo más eficiente incluso con el personal existente. A nivel político, también se trata de apoyar al sector sanitario mediante importantes **Recursos financieros / subvenciones** para costear materiales como kits de pruebas y dispositivos de protección o aumentar los salarios y pagar primas al personal sanitario. Sobre todo, un **Confinamiento** puede utilizarse para prevenir la transmisión por contacto. En el contexto social de la responsabilidad personal y la solidaridad una **Cuarentena / Autoaislamiento** puede reducir la reproducción de una enfermedad.

Estrategia de salida y apertura

La fase final de la pandemia se produce cuando se observa un descenso sostenido del número de infecciones durante un periodo de tiempo más largo. Sin embargo, la cuestión en esta situación es cómo volver a la normalidad. Países como **China**, por ejemplo, han recurrido a una solución tecnológica y han desarrollado una aplicación de teléfono móvil basada en colores para informar a sus habitantes de su estado actual y sus derechos. En el caso de una infección, por ejemplo, aparece una alerta roja que prescribe 14 días de aislamiento. Gracias a esta solución tecnológica específica, la parte no afectada de la población debería poder vivir con normalidad, mientras que a la parte infectada se le permite volver a probarse tras la cuarentena. Desde finales de marzo de 2022, el gobierno de **España** ha intentado un enfoque diferente. En su estrategia de salida, están intentando la llamada "gripalización" del virus, es decir, el tratamiento gradual del COVID-19 como una gripe normal. Con ello se pretende que las condiciones vuelvan gradualmente a la normalidad.⁷ Una política diferente fue la adoptada por **Holanda**, que levantó todas sus medidas preventivas contra Corona en marzo de 2022 y sólo continuó con la observación del virus.⁸

Vacunación

La estrategia de salida y la fase de reapertura también dependen en gran medida del éxito de la sociedad en las **Medidas de vacunación**. Éstas se deben llevar a cabo cuando esté demostrado que las vacunas sean seguras y listas para su uso. Para llevar a cabo con éxito una campaña de vacunación también es esencial **Alimentar la confianza en la comunicación de la salud pública** para convencer a la sociedad. Un uso ajustado pero conjunto de **Medidas preventivas** y de la vacunación, un aumento de la percepción del riesgo en la sociedad y la confianza en la asistencia sanitaria a través de la comunicación pueden ser todas intervenciones clave para evitar la propagación continua de las enfermedades transmisibles. Este enfoque es necesario para lograr un gran impacto en acabar una epidemia o pandemia.

Medidas

En esta segunda parte del Manual, se describen las medidas específicas y se da información sobre los ámbitos en los que pueden aplicarse. A continuación se ofrece una visión general de los distintos ámbitos y de las medidas concretas:

Medidas de comunicación

- Alimentar la confianza en la comunicación de la salud pública
- Incorporar valores, emociones e historias de la sociedad
- Medidas contra la desinformación
- Institucionalizar la comunicación y adaptar las estrategias a los diferentes grupos
- Fomentar el compromiso público

Medidas sociales

- Medidas preventivas
- Aplicaciones de rastreo
- Medidas de control
- Cuarentena / Autoaislamiento

Medidas asistenciales

- Localización de contactos
- Establecer una sala de aislamiento
- Aumentar el personal y realizar formaciones para los empleados que realizan tareas desconocidas

Medidas políticas

- Creación de un grupo de trabajo
- Recursos financieros / subvenciones
- Confinamiento
- Restricciones de comercios / escuelas / servicios públicos / concentraciones masivas
- Medidas de vacunación

A continuación se describirán todas las medidas de estas áreas. También irán acompañadas de una evaluación del impacto, de posibles sugerencias de mejora obtenidas en la encuesta STEP_UP y de ejemplos prácticos de cómo se ha aplicado cada medida. En la introducción a los distintos ámbitos de aplicación, encontrarás directrices útiles y conocimientos de fondo sobre el tema. Además, encontrarás algunos enlaces a eventos del juego educativo STEP_UP. Hay más información disponible en la sección de **Resultados del proyecto** . También se ofrecen enlaces a eventos para apoyar el aprendizaje práctico y lúdico.

MEDIDAS DE COMUNICACIÓN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Medidas de comunicación

No existen prácticas “perfectas” de comunicación durante una emergencia de salud pública tan compleja como una epidemia/pandemia. Sin embargo, la experiencia ha permitido establecer varios principios que pueden contribuir a una estrategia exitosa. Varias guías publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) de EE.UU. y otras organizaciones describen una buena comunicación basada en las lecciones aprendidas de crisis sanitarias anteriores, como el Ébola y el Zika.⁹

A pesar de la abundancia de documentos orientativos, es importante destacar el principal factor que hace que la COVID-19 sea diferente de las crisis médicas anteriores, y ello se debe en parte por el acceso universal a las tecnologías de la comunicación. *"Esta es la primera pandemia de este tipo en la era de los medios sociales"*, explica K. Vish Viswanath, catedrático de Comunicación Sanitaria y director del programa de Comunicación de Riesgos Aplicados para el Siglo 21st de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. *"Debido a la saturación del entorno informativo, nos estamos viendo abrumados, aunque cada medio cubra la información de forma cuidadosa y responsable, especialmente la prensa convencional"*, explica. *"La exposición colectiva está causando estrés. La gente se esfuerza por saber cómo frenar la marea de información que les inunda"*.¹⁰ También es relevante destacar que la mayoría de los informes y publicaciones se centran en las estrategias de comunicación de riesgos. Los estudios han sugerido que las estrategias de comunicación de riesgos son una intervención no farmacéutica (*Non-Pharmaceutical Intervention*, NPI en inglés) eficaz para la COVID-19;¹¹ otras NPI podrían incluir restricciones de viaje, distanciamiento físico o empleo de equipo de protección personal. Sin embargo, el fomento de cada una de ellas también requiere una comunicación clara. Además, la comunicación precisa sobre la adopción de medidas políticas por la vía rápida y el uso de fondos de emergencia es crucial para mejorar la transparencia y la responsabilidad en las decisiones del gobierno. Por último, el papel de la comunicación y los esfuerzos del gobierno para crear confianza en las vacunas es indudable, como ha destacado la OCDE, que también ha recogido una serie de buenas prácticas y lecciones aprendidas.¹²

Varios estudios han centrado sus análisis en la identificación de recursos de la psicología social y la ciencia cognitiva que informan sobre cómo comunicar con claridad y motivación para fomentar los cambios de comportamiento. A pesar de ello, todavía no se comprende del todo hasta qué punto las ideas sobre el comportamiento son capaces de cambiar la conducta en el contexto de COVID-19.¹³ En general, se ha notado que la comunicación de riesgos se ha manejado, planificado y realizado cada vez más junto con las acciones de participación de la comunidad, pasando así de la comunicación directiva y unidireccional (que caracterizó las primeras etapas de la respuesta al COVID-19) a los enfoques participativos y de participación de la comunidad que han demostrado ayudar a controlar y eliminar los brotes en el pasado.¹⁴

El campo de las medidas de comunicación es la primera de las cuatro categorías diferentes de intervenciones de este Manual. Esto se debe a que una comunicación equilibrada sobre las medidas que siguen en los otros capítulos es esencial para su uso y para la concienciación general de la sociedad sobre los riesgos durante una pandemia. Tras la presentación de los principales retos, las recomendaciones que siguen pretenden ayudar a mejorar la comunicación y la comprensión en futuras situaciones de pandemia.

¿Quién y dónde pueden introducirse las medidas de comunicación?

Se pueden adoptar medidas de comunicación a casi todos los niveles: todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Sin embargo, diversas instituciones y organizaciones, como los clubes deportivos o las instalaciones y organismos estatales, también pueden comunicarse mediante anuncios. Las medidas de comunicación enumeradas en esta sección pueden aplicarse tanto a nivel individual como institucional en entornos informales y gubernamentales.

Desafíos clave para una comunicación eficaz

Muchos factores contextuales y del comportamiento influyen en el impacto de la comunicación durante las crisis sanitarias.

La comunicación se ajustará a las necesidades cambiantes de información

- Leão et al. informan de los resultados de un análisis de contenido de 293 preguntas formuladas en foros de Internet, radio, periódicos y canales de televisión durante los primeros meses de la pandemia en Portugal. Encontraron un alto grado de incertidumbre y duda sobre cuestiones médicas, control de infecciones, aspectos prácticos de la vida diaria relativos al cierre y otras medidas relacionadas.¹⁵
- *"Toda crisis tiene un ciclo vital, y los estados y necesidades emocionales varían según las etapas del ciclo"*. Partiendo de este supuesto, la guía para líderes publicada por McKinsey (2020) enmarca una crisis en tres etapas evolutivas que los comunicadores deben tener en cuenta: (a) En la primera, los gobiernos y los principales medios de comunicación se centran primero en instrucciones claras y sencillas sobre el distanciamiento físico y las directrices de "cierre"; (b) a medida que la gente empieza a seguir las instrucciones de seguridad, la comunicación cambia y se centra en la adaptación al cambio y la incertidumbre, por ejemplo sobre los aspectos básicos de la salud y la recuperación socioeconómica; (c) por último, a medida que se vislumbra el final de la crisis (aunque pueda ser demasiado pronto desde una perspectiva más amplia), la comunicación se esforzará por ayudar a la gente a dar sentido a su magnitud e impacto.¹⁶

La gente no suele entender el proceso científico

- La investigación científica avanzó mientras se aplicaban las medidas. Por ejemplo, evolucionaron las directrices sobre uso de mascarillas, las vacunas para cada grupo de edad y los comportamientos seguros e inseguros.
- En una época dominada por los medios de comunicación social, y con un problema general de desconfianza de la gente hacia las autoridades, esto podría transmitir al público la sensación equivocada de que *"la ciencia estaba cambiando de opinión y presentando recomendaciones contradictorias, dando vueltas a los temas"*. Sin embargo, *"así es como se hace la ciencia. Siempre se trata de cambiar de posición en función de la nueva información"*.¹⁷

El procesamiento de la información se ve afectado por el estrés y la incertidumbre

- En general, las personas pueden no escuchar, recordar o malinterpretar la información.
- Las personas se aferran a creencias muy arraigadas y pueden ser menos propensas a adoptar comportamientos que perciben como contrarios a la intuición.
- Las personas pueden mostrar un "sesgo de confirmación", es decir, la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias. Según algunos expertos, ésta podría ser una de las justificaciones de los mensajes de calma emitidos por las autoridades españolas en marzo de 2020, a pesar de la alarmante información procedente de otros países como China, Corea del Sur e Italia.¹⁸
- El modo en que se interpretan los mensajes también está influido por la tendencia de las personas a mostrar un "sesgo de optimismo", es decir, a sobrestimar la probabilidad de que se produzcan acontecimientos positivos en nuestro futuro, mientras que se subestima la probabilidad de que se produzcan acontecimientos negativos. Se ha demostrado que este patrón de cognición humana reduce la adhesión al cambio de comportamiento.¹⁹

Las emociones y los vínculos sociales afectan a la percepción del riesgo y a la toma de decisiones

- Emociones como el miedo son la base de la percepción de riesgo. Sin embargo, los mensajes que incitan al miedo tienden a tener éxito a la hora de producir un comportamiento deseado sólo cuando las personas tienen una fuerte sensación de eficacia.²⁰
- En situaciones de estrés, las personas tienden a adoptar un comportamiento de rebaño, tomando decisiones basadas en el comportamiento de los demás. Un estudio demostró cómo los individuos reaccionaron a las compras de pánico de otras personas tras el brote mundial de COVID-19: no sólo se desencadenaron sus sentimientos de ansiedad, sino que también tendieron a emularlos.²¹
- Las normas sociales percibidas entre los compañeros (por ejemplo, la familia, los amigos, la comunidad) influyen en la probabilidad de que una persona adopte un determinado comportamiento. Las redes sociales pueden promover la difusión de comportamientos tanto beneficiosos como perjudiciales.
- Las normas y la identidad culturales influyen mucho en la forma en que las personas toman decisiones, pero también pueden ser la base del riesgo de enfermedad. Los mensajes deben enmarcarse de forma que sean culturalmente relevantes para el público al que van dirigidos.²²

El estigma y la desinformación conducen al aumento de estereotipos perjudiciales

- El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja (FICR) definen el estigma social en el contexto de la salud como "*la asociación negativa entre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica*". Los numerosos aspectos desconocidos de las enfermedades y los miedos asociados a ellas han ido alimentando los estereotipos.²³
- A su vez, las personas que tienen miedo de ser estigmatizadas pueden verse alejadas de someterse a las pruebas de detección, al diagnóstico y a la cuarentena.
- La responsabilidad de alimentar y amplificar los estigmas la comparten colectivamente los responsables políticos, los ciudadanos y, sobre todo, los periodistas. Algunos medios de comunicación, por ejemplo, se han centrado en especular sobre el origen del COVID-19, tratando de identificar al "paciente cero" en cada país.

Eventos sugeridos que incluyen medidas de comunicación en el juego educativo STEP_UP

Evento 7

Ayuda a **Katharina Fisher** a recopilar información útil en una hoja informativa y a utilizar una comunicación de confianza.

Incorporar los valores sociales y las emociones

Fomentar el compromiso público

Evento 15

Ayuda al **Dr. Francis Nelson** a desmontar la información falsa y apóyalo utilizando una comunicación fiable.

Fomentar la confianza en la sanidad pública

Medidas contra la desinformación

Evento 23

Ayuda a la **Ministra de Sanidad Britta Johnson** a comunicar sobre la campaña de vacunación y a proporcionar a la sociedad información fiable.

Institucionalizar la comunicación

[HAZ CLIC AQUÍ PARA ACCEDER AL JUEGO STEP_UP](#)

Descripción y posible impacto

La confianza es el principio clave en la comunicación con los demás. Esto se aplica, por ejemplo, a la comunicación sobre riesgos y salud pública. Los expertos coinciden en definir la confianza como un "motor vital" para los cambios de comportamiento y la aceptación de las medidas. Las razones de la desconfianza son variadas y están relacionadas con factores estructurales, históricos y culturales que también pueden conducir a la desinformación (Ver *Medidas contra la desinformación*). Comprenderlos es clave para desarrollar estrategias de fomento de la confianza. Sin confianza, la gente no creerá ni actuará según la información proporcionada por los funcionarios o expertos sanitarios.²⁴ Datos mundiales recientes sugieren que las personas tienden a tener los niveles más altos de confianza en la información compartida por científicos, médicos y expertos en salud (68%), seguidos por la OMS (56%).²⁵

Sin embargo, las instituciones fiables y creíbles no sólo tienen que centrarse en la comunicación de riesgos y en los mensajes destinados a apoyar la aplicación de medidas de salud pública. De hecho, durante una crisis actualizaciones precisas sobre la utilización de los fondos de ayuda de emergencia son también fundamentales para mejorar la transparencia y la responsabilidad pública.²⁶ Además, la pandemia de COVID-19 ha sido una crisis que ha agudizado y renovado debates políticos previos sobre la autonomía personal y los derechos/libertades individuales. Ha suscitado un interesante debate sobre hasta qué punto la comunicación sanitaria puede ser también democrática y si fomenta formas de práctica democrática.²⁷ Por ello, también se considera importante que los comunicadores transmitan respeto y confianza hacia el público, ya que así es más probable que se consiga la cooperación de forma autónoma.²⁸

Los profesionales y trabajadores sanitarios encuestados en el proyecto STEP_UP mencionaron una mayor aceptación de las medidas como resultado positivo de una comunicación fiable. Por otra parte, afirmaron que en futuras pandemias las incertidumbres iniciales sobre las enfermedades deben comunicarse desde el primer día, ya que esta honestidad también refuerza la confianza. También sugirieron que se ofrezca formación en materia de comunicación como posible solución para preparar mejor al personal de los hospitales para proporcionar información fiable.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Reconocer la incertidumbre; explicar lo que se sabe/no se sabe.
- Ser sincero y reconocer si no se tiene una respuesta.
- Ser transparente, explicar qué acciones se están llevando a cabo y por qué.
- Revelar qué pruebas se utilizaron para fundamentar las recomendaciones de salud pública, a quién se consultó y qué escenarios y compensaciones se tuvieron en cuenta.
- Emplear mecanismos de rendición de cuentas, como la publicación de información digerible sobre los gastos de COVID-19 y su impacto.
- Confiar en mensajeros competentes y expertos en la materia.
- Ser coherente al lanzar los mensajes.
- Utilizar mensajes sencillos.
- Corregir la desinformación (ver *Medidas contra la desinformación*).

Lo que no hay que hacer

- Tranquilizar en exceso.
- Fomentar expectativas poco realistas.
- Llamar demasiado la atención sobre la desinformación.

Alimentar la confianza a través del ejemplo de los expertos

Alemania: La excanciller Angela Merkel utilizó la ciencia y las explicaciones claras de la base epidemiológica para la estrategia de salida del confinamiento de su gobierno.²⁹ Asimismo, Christian Dorsten, uno de los principales virólogos del coronavirus en Alemania y asesor de Angela Merkel, lanzó un podcast en febrero para explicar la ciencia que hay detrás del virus, así como las últimas investigaciones sobre él.

España: Durante el punto álgido de la crisis, el gobierno español pronto optó por delegar los mensajes sanitarios y científicos en el Jefe del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el Dr. Fernando Simón. A través de reportajes diarios en las televisiones nacionales españolas, Simón se convirtió rápidamente en la voz de la ciencia. Sus emisiones en torno a las 18.00 horas de lunes a viernes se convirtieron en un elemento cotidiano para que los ciudadanos españoles se enteraran de las últimas novedades de la situación epidemiológica nacional.³⁰

Portugal: Para generar confianza en la campaña nacional de vacunación, la Dirección General de Salud portuguesa contrató a 5.000 “*influencers*” de proximidad local que pudieron proporcionar información de confianza a las comunidades. Gracias a este enfoque personal y social, esta decisión ayudó a disipar las dudas en los primeros momentos de la crisis y también ha contribuido a que Portugal tenga hoy una de las tasas de vacunación más altas de Europa.³¹

Medidas de comunicación

Incorporar valores, emociones e historias de la sociedad

Descripción y posibles impactos

Toda sociedad tiene un contrato social que enmarca la forma de actuar y priorizar las decisiones y elecciones. Una de las lecciones clave para una respuesta global a una pandemia es que la lógica cultural de las distintas sociedades configura e influye en sus estrategias de prevención.³²

Un estudio reciente realizado en EEUU ha confirmado la necesidad de promover valores prosociales: en comparación con los mensajes que inducen al miedo, los mensajes prosociales capaces de despertar un estado emocional positivo han demostrado ser más eficaces en la aceptación de medidas como el autoaislamiento.³³ Además, el alto nivel de conciencia cívica y la cooperación voluntaria han demostrado que pueden reforzar los esfuerzos colectivos para superar esta emergencia de salud pública, como ocurrió en Corea del Sur.

Los voluntarios y los asistentes sociales entrevistados en el marco del proyecto STEP_UP afirmaron que los resultados positivos de la promoción de valores prosociales incluían el fortalecimiento del sentido social de la solidaridad y el papel de la responsabilidad personal en la pandemia. Por otro lado, los entrevistados afirmaron que la promoción de estos valores no había llegado a algunas partes de la población y que sería necesario abrir el debate sin centrarse demasiado en los valores para que la medida fuera aún más eficaz.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Centrarse en los mensajes de solidaridad, bondad y amor.
- Apelarse al bien "común".
- Vincular los comportamientos a las identidades de las personas.
- Centrarse en que las personas adopten un comportamiento deseable.
- Relatar historias que fomenten la cooperación pública.
- Movilizar a las personas que se han recuperado de la COVID-19 para que actúen como defensores de la comunidad, con el fin de fomentar la confianza y la esperanza social.

Lo que no hay que hacer

- No llamar la atención sobre un comportamiento indeseable.
- No asustar, sino proporcionar la información suficiente para que los destinatarios estén debidamente informados.
- No utilizar analogías/metáforas militaristas, ya que pueden aumentar el estrés y el miedo.
- No utilizar expresiones o narraciones que pueden fomentar la discriminación o la segregación.

Medidas contra la desinformación en la práctica

Nueva Zelanda: La primera ministra Jacinda Ardern transmitió sus conversaciones con neozelandeses habituales para compartir historias y consejos en "Conversaciones a través del COVID".³⁴ El 25 de marzo, cuando comenzó el confinamiento nacional del país, Ardern grabó un mensaje desde el sofá de su casa para expresar su solidaridad.³⁵

Italia: El ex primer ministro Giuseppe Conte ha sido citado como elaborador de frases memorables en sus discursos que impulsaron el sacrificio nacional, la buena voluntad y los valores comunes. Un ejemplo notable fue el concepto de "permanecer separados hoy para poder volver a abrazarnos mañana".³⁶

Medidas de comunicación

Medidas contra la desinformación

Descripción y posible impacto

La desinformación relacionada con la pandemia comenzó poco después del brote del coronavirus. Según la Vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourava, "*La pandemia de COVID-19 ha ido acompañada de una 'infodemia' sin precedentes*". Entre las afirmaciones falsas figuraban las que decían que el virus se propagaba como pretexto para la vacunación masiva forzosa; otra afirmaba que la pandemia era una forma de que el fundador de Microsoft, Bill Gates, colaborara con la UE para vigilar a la gente.³⁷ Las medidas contra la desinformación pretenden contrarrestar estas teorías conspirativas.

Las estrategias de desinformación pueden encontrarse en todas las pandemias. Los grupos a los que van dirigidas las contramedidas son los teóricos de la conspiración, los miembros de las plataformas en línea, las personas con ciertas condiciones de salud y el público en general que necesita ser informado sobre la información incorrecta. Las medidas contra la desinformación contrarrestan las afirmaciones falsas y dotan a los individuos de argumentos contra las narrativas conspirativas. Estas medidas contribuyen a perpetuar la confianza (ver [Alimentar la confianza en la comunicación de la salud pública](#)) en los sistemas médicos y democráticos, y ayudan a aumentar el número de personas dispuestas a vacunarse (ver [Medidas de vacunación](#)).

Los voluntarios y los trabajadores de asistencia social entrevistados en el proyecto STEP_UP afirmaron que entre los resultados positivos de las medidas se encontraba el hecho de que algunas personas pudieron tranquilizarse y que se desarrolló la percepción de lo peligrosa que era realmente la pandemia. Por otro lado, los entrevistados afirmaron que la desinformación tuvo un impacto visible en las personas que ya creían en las medidas preventivas.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Guiarse por las pruebas científicas y las fuentes fiables para reconocer la desinformación.
- Si se encuentra desinformación dirigida, hay que actuar para contrarrestarla.
- A nivel individual, por ejemplo, es posible denunciar las publicaciones en las redes sociales y bloquearlas.
- Si se tienen recursos, se puede contratar a un pequeño equipo de expertos para detectar la desinformación.
- Si se tienen recursos, se puede financiar una campaña para evitar la desinformación. Por ejemplo, se puede iniciar una página en las redes sociales dirigida a la desinformación local y a las teorías conspirativas. Otra posibilidad sería redactar folletos informativos y distribuirlos en la zona afectada.

Lo que no hay que hacer

- No fiarse de la información no oficial que no se haya verificado y que no esté guiada por hallazgos científicos.
- No creer que la desinformación es obviamente reconocible como tal y llamar siempre la atención sobre hechos falsos.

Medidas contra la desinformación en la práctica

UE: En septiembre de 2020, el Parlamento Europeo creó un comité especial para detectar y combatir los ciberataques extranjeros utilizados para distribuir información errónea en COVID-19. La Comisión Europea pidió a las plataformas en línea que colaboraran estrechamente con verificadores de hechos independientes y presentaran informes mensuales sobre sus esfuerzos para combatir las noticias falsas. Según la Comisión Europea, ya se han visto resultados positivos.

Portugal: Para contrarrestar la desinformación, la Agencia Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) y la Dirección General de Salud de Portugal enviaron alertas por SMS con información fidedigna a los ciudadanos. Además, el Ministerio del Interior portugués distribuyó folletos informativos para informar adecuadamente a la población y prevenir los contagios.

Países Bajos: En 2020, los Países Bajos emitieron una Alerta NL (en los teléfonos móviles de los ciudadanos) para recordarles las principales normas para prevenir la propagación del coronavirus y hacer frente a la desinformación. El Centro Nacional de Crisis de La Haya envió la alerta a todo el país, y también se mostró en muchas vallas publicitarias digitales y en los indicadores de la hora de salida del transporte público.³⁸

Descripción y posible impacto

Las instalaciones institucionales para la comunicación proporcionan una infraestructura esencial para apoyar las intervenciones no médicas durante una pandemia. En este contexto, es importante indicar claramente qué instituciones difunden información válida, y establecer instalaciones fijas como líneas telefónicas directas o establecer horarios coherentes para los nuevos anuncios. A veces, los países que carecen de unidades de comunicación han tenido dificultades para ofrecer información coherente a lo largo del tiempo o para poner al día a los ciudadanos con rapidez sobre cómo pueden cambiar las directrices de la pandemia. Por otro lado, la institucionalización de la comunicación en las instalaciones gubernamentales garantiza los recursos necesarios y las capacidades innovadoras para desplegar herramientas y servicios novedosos, preparar información precisa y publicar visualizaciones de datos convincentes. En este contexto, es importante tener en cuenta que el público en general no existe como una unidad, sino como una combinación de subgrupos. Las mujeres, los adultos mayores, los adolescentes, los jóvenes, los niños, las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas, los refugiados, los inmigrantes y las minorías pueden experimentar el mayor grado de marginación socioeconómica y, por tanto, es probable que sean más vulnerables en las emergencias.³⁹ Los diversos contextos sociales y económicos, las vulnerabilidades, las diferentes experiencias vitales y la demografía exigen que los comunicadores adopten enfoques adaptados. Las desigualdades en el acceso a la información y la alfabetización también requieren diferentes herramientas y canales de comunicación, ya que grupos con distintos niveles de conocimientos de las TIC y relaciones con el mundo de la salud vivieron la pandemia de forma diferente.⁴⁰

Los funcionarios municipales entrevistados en el marco del proyecto STEP_UP mencionaron una mejor comprensión social de esta medida, dados los resultados positivos obtenidos tras su aplicación. Por otra parte, los encuestados señalaron que la comunicación institucionalizada debe realizarse siempre en conexión con los socios adecuados. Criticaron el hecho de que, aunque varios Estados colaboraron con personas influyentes para reforzar distintas medidas de prevención, estas personas influyentes contradijeron las intervenciones en fases posteriores de la pandemia porque, por ejemplo, decidieron viajar.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Despolitizar la comunicación sanitaria poniendo a los funcionarios sanitarios en el centro de la comunicación.
- Crear una unidad de comunicación para la pandemia.
- Limitar el número de instituciones/personas que emiten mensajes.
- Innovar en el empleo de nuevas tecnologías de la comunicación, como por ejemplo los chatbots para responder a las preguntas.
- Asegurarse de que los mensajes sean sensibles a la demografía y al entorno socioeconómico y cultural de los destinatarios, por ejemplo adaptando los mensajes a los adultos mayores (incluso a los analfabetos), y haciéndolos aplicables a circunstancias particulares.
- Garantizar la traducción de los mensajes y materiales clave en las lenguas que la gente entiende.
- Seleccionar los canales y las herramientas adecuadas.
- Involucrar a personas influyentes en la sociedad (ej. líderes religiosos) para hacer reflexionar sobre las personas estigmatizadas y cómo apoyarlas. Involucrar a celebridades respetadas para amplificar los mensajes que reducen el estigma.
- Difundir información que utilice un lenguaje claro, inclusivo, sencillo y con formatos accesibles.

Lo que no hay que hacer

- Utilizar etiquetas geográficas/étnicas (por ejemplo, "Virus de Wuhan")
- Olvidar el hecho de que la información sobre salud pública es para todos, pero asegurándose de llegar a las comunidades marginadas y/o vulnerables, sin etiquetarlas específicamente.

Comunicación institucionalizada y adaptada en la práctica

Reino Unido: El gobierno ha lanzado una campaña para hacer frente a la información falsa sobre vacunas que se comparte entre las comunidades de minorías étnicas proporcionando un conjunto de herramientas con contenido diseñado para ser compartido a través de grupos comunitarios de WhatsApp y Facebook, así como de Twitter, YouTube e Instagram. La campaña está encabezada por figuras de confianza de la comunidad local, como líderes religiosos, médicos y otros que ofrecen consejos sencillos sobre cómo detectar la desinformación y qué hacer para detener su difusión en vídeos breves y compartibles.⁴¹ También se proporciona un kit completo de herramientas para las redes sociales.

Suecia: El centro COVID-19 del sitio web de la ciudad de Estocolmo proporcionó información actualizada sobre el coronavirus en más de 10 idiomas, así como en lenguas de signos. La ciudad también proporcionó un servicio telefónico multilingüe para los ciudadanos que tuvieran preguntas adicionales. Esta labor de traducción se centró, en última instancia, en fomentar la unidad y proporcionó un mayor acceso a la orientación gubernamental a los residentes extranjeros y a los inmigrantes internacionales más allá del idioma sueco.

Dinamarca: El país ha podido reabrir las escuelas con seguridad y mantener bajas las tasas de infección gracias a la colaboración institucionalizada entre escuelas (y su personal) y oficinas gubernamentales. Para apoyar a las escuelas locales como entidades responsables designadas para la ejecución de las políticas, el Ministerio de Sanidad danés estableció una línea telefónica para responder a las preguntas sobre cómo aplicar los protocolos a nivel nacional. El Consejo Nacional de Salud también publicó una guía diseñada específicamente para las escuelas, los profesores y otros educadores. La guía garantizaba la comprensión general de las políticas y el cumplimiento por parte de los diversos actores implicados en el proceso.⁴²

Medidas de comunicación

Fomentar el compromiso público

Descripción y posibles impactos

Colaborar con los ciudadanos y la sociedad civil puede crear una respuesta más sólida a la crisis. Además, escuchar y responder a los problemas y preocupaciones de los ciudadanos refuerza valores democráticos como la solidaridad y la responsabilidad colectiva. Uno de los objetivos clave de una estrategia de comunicación satisfactoria es garantizar que existen y se utilizan mecanismos de respuesta eficaces para asegurar la comunicación bidireccional entre las autoridades sanitarias/de respuesta y las comunidades, el público en general y las partes interesadas. Ejemplos de aplicación podrían ser los foros de Internet o los portales de preguntas y respuestas en los que los ciudadanos pueden expresar sus temores y problemas.

Los funcionarios municipales entrevistados en el proyecto STEP_UP afirmaron que, aplicando esta medida, se fomentaría la cooperación entre políticos, expertos y ciudadanos y se podría prevenir la dispersión social de la enfermedad en una fase temprana. Además, los encuestados afirmaron que, en futuras situaciones de pandemia, es necesario facilitar los intercambios directos de la sociedad con las instituciones y los responsables de la toma de decisiones.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Involucrar al público en general en la sensibilización.
- Usar mensajeros en los que confíe el grupo destinatario.
- Amplificar las voces del público dando visibilidad a los testimonios, trabajadores en primera línea, etc.
- Implementar sistemas de escucha social y de retroalimentación de la comunidad.

Medidas contra la desinformación en la práctica

Reino Unido: En 2021, el Ayuntamiento de Portsmouth buscó a miembros de la comunidad para que se convirtieran en campeones de referencia y apoyaran la puesta en marcha del programa de vacunación contra la COVID-19. Ello se hizo para garantizar que todo el mundo recibía información fiable y actualizada.

Estonia: La aplicación comunitaria del municipio estonio de Järva Vald es una comunidad digital en línea que alberga un foro de debate público, un canal RSS y un calendario con eventos comunitarios. Durante los peores momentos del confinamiento, sus usuarios recibieron continuamente "tarjetas informativas" con la información más actualizada de COVID-19 y la legislación aplicable en su comunidad. La aplicación abrió así un canal de comunicación fiable entre los residentes y su municipio.⁴³

MEDIDAS SOCIALES

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Medidas sociales

Tras presentar las medidas de comunicación en el primer capítulo, la siguiente sección trata de las medidas sociales. Su aplicación no se limita a un sector concreto y muestran cómo todos, independientemente de su profesión, pueden contribuir de forma valiosa y solidaria a la contención de las enfermedades transmisibles. Algunas de las siguientes medidas se centraban más en la atención sanitaria al principio de la pandemia, pero, a medida que aumentaba el número de infecciones, su importancia social se hacía cada vez más evidente. Un ejemplo de ello lo encontramos en las medidas relativas a la prueba contra el virus (ver [Medidas de control](#)). Al principio de la pandemia, las pruebas sólo eran posibles cuando se había tenido contacto directo con personas infectadas y sólo en un contexto clínico. Sin embargo, la importancia de la actuación de cada individuo en la sociedad durante la pandemia se ha hecho cada vez más evidente y en épocas más recientes las pruebas se pudieron comprar en todos los supermercados. En países como Alemania y Portugal, por ejemplo, cada ciudadano tuvo la oportunidad de hacerse una prueba gratuita cada semana o un número determinado de pruebas al mes durante 2021.⁴⁴

Las medidas que se exponen en esta sección ofrecen estrategias fáciles de aplicar para toda la sociedad. Medidas de prevención sencillas pero eficaces, como el uso de mascarillas o mantener una distancia de seguridad (ver [Medidas preventivas](#)), las pruebas (ver [Medidas de control](#)) y las medidas de aislamiento (ver [Cuarentena / Autoaislamiento](#)). En combinación con el nivel adecuado de concienciación sobre el riesgo, todas ellas actúan como medios eficaces contra la propagación de enfermedades.

Eventos sugeridos que incluyen medidas sociales en el juego educativo STEP_UP

Evento 17

Ayuda a **Katharina Fisher**, responsable de la Iniciativa de Vecindad, a poner en práctica medidas preventivas y a compartir los equipos necesarios para apoyar a las personas vulnerables.

Medidas preventivas

Evento 16

Ayuda a **Rosa Santos** a organizar una campaña de pruebas y aislar a los infectados.

Medidas de control

Medidas de cuarentena /
aislamiento

Evento 24

Ayuda al **Dr. Francis Nelson** a dar recomendaciones oficiales sobre medidas de prevención cuando el número de casos activos disminuye.

Medidas preventivas

HAZ CLIC AQUÍ PARA ACCEDER AL JUEGO STEP_UP

Descripción

Un papel decisivo en la lucha contra las enfermedades transmisibles lo desempeñan las medidas preventivas aplicadas individualmente, como el aumento de la higiene, el distanciamiento social adecuado o el uso de mascarillas. Se destacarán estas tres medidas, ya que permiten a todos desempeñar un papel activo para limitar la propagación del virus.

Al principio del brote pandémico, **las mascarillas** sólo eran obligatorias para las personas infectadas y los cuidadores.⁴⁵ Sin embargo, a medida que la pandemia avanzaba, quedó claro que tenían un gran impacto en la sociedad, reduciendo la propagación del virus. Una de las razones es que el coronavirus se transmite a través de los aerosoles del aire y, por tanto, a través de las vías respiratorias.⁴⁶ El uso de mascarillas se recomienda en situaciones de pandemia aguda para toda la sociedad. También promueven el sentido de la solidaridad. En cualquier caso, deben llevarlas las personas con síntomas, las personas infectadas, el personal sanitario y las personas cercanas a las personas infectadas. Otra medida preventiva clave durante la pandemia fue el **distanciamiento social**, que ya había sido recomendado por la OMS desde el principio de la pandemia.⁴⁷ La unidad de medida de las normas de distanciamiento es de aproximadamente 1,5 metros, aunque algunos países recomiendan uno o dos metros. Además, se sugirió reducir el número de personas permitidas en un mismo espacio interior y establecer barreras (por ejemplo, de plexiglás) para dificultar la transmisión del virus. Dado que el virus se propaga a través de la infección por gotas, los residuos del virus también pueden permanecer en las superficies. Por lo tanto, quedó claro que las **medidas de higiene** como lavarse las manos o limpiar las superficies, son esenciales para contener la propagación del virus.⁴⁸ Las manos deben lavarse varias veces al día y secarse con toallas de papel. Además, las manos deben desinfectarse con regularidad, al igual que las superficies usadas o que se tocan con frecuencia y que podrían haber sido tocadas por una persona infectada.

Además de las medidas de prevención mencionadas anteriormente, existen por supuesto otras medidas, tales como la ventilación para el intercambio de aire interior, el autoaislamiento en caso de sospecha de enfermedad (ver [Cuarentena / Autoaislamiento](#)) y las pruebas periódicas para detectar enfermedades (ver [Medidas de control](#)).

¿Por quién y dónde se pueden aplicar?

Las medidas de prevención mencionadas anteriormente pueden ser aplicadas por toda la sociedad en sus diferentes niveles. Así, todo el mundo puede utilizar las medidas de forma individual para mostrar su solidaridad aunque no esté enfermo. No obstante, las instituciones políticas pueden hacerlas obligatorias. Además, las empresas tienen la posibilidad de aplicar las medidas en sus espacios de negocio.

Impacto

La aplicación de las medidas mencionadas en el conjunto de la sociedad tiene un gran impacto en el control de las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, un gran número de estudios sugiere que el uso de mascarillas en combinación con medidas de higiene reduce significativamente la propagación de enfermedades respiratorias.⁴⁹ Más allá de limpiarse las manos, también se ha demostrado el efecto positivo de limpiar las superficies.⁵⁰ Además, el distanciamiento social tiene un efecto restrictivo sobre las enfermedades transmisibles. Un estudio modelo estadounidense del año 2020 concluyó que una aplicación moderada en toda América podría haber salvado casi un millón de vidas y la utilización de camas de cuidados intensivos podría haberse reducido drásticamente.⁵¹

Los profesionales y trabajadores sanitarios entrevistados en el proyecto STEP_UP citaron como resultado positivo de estas medidas la disminución de la tasa de infección de diversas enfermedades. Además, mencionaron la mejora de la comprensión de la higiene y la facilidad de uso como aspectos positivos. Por otro lado, señalaron que en algunas circunstancias las medidas se adoptaban de forma innecesaria (ej. en espacios al aire libre) y que es necesario dar más información en los medios de comunicación para evitar opiniones potencialmente divergentes sobre estos temas.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Usar una mascarilla para protegerse a sí mismo y a los conciudadanos en situaciones de pandemia. Es mejor utilizar una mascarilla FFP-2 que una simple mascarilla quirúrgica, ya que tiene un mayor factor de protección.
- Lavarse las manos con regularidad durante el día, ya que así se reduce la propagación de enfermedades transmisibles. Lavarse las manos con jabón durante al menos 20 segundos para garantizar una higiene adecuada.
- Desinfectar regularmente las superficies de uso frecuente.
- En situaciones de pandemia aguda, mantener al menos un metro de distancia de otras personas para evitar el contacto directo.

Lo que no hay que hacer

- No dejarse confundir por informes poco fiables de los medios de comunicación. Ceñirse a los informes oficiales y aplica las medidas de prevención obligatorias en el país de residencia.

Medidas preventivas en la práctica

En **Alemania**, el gobierno recomendó el cumplimiento de las normas "AHA" a partir del 8 de junio de 2020, en las que la A significa máscaras (*Alltagsmasken*), la H, higiene, y la A, distanciamiento social (*Abstand*).

Descripción

Una innovación en la lucha contra el coronavirus fueron las aplicaciones de rastreo, que ofrecen a las autoridades sanitarias ayuda para seguir las cadenas de infección. Están diseñadas para permitir a los usuarios detectar el contacto con personas infectadas a través de sus teléfonos móviles en una fase más temprana y posibilitar su aislamiento. Para que sean eficaces, las apps de rastreo deben estar disponibles para su descarga voluntaria, y deben ser gratuitas y descargadas por alrededor del 60% de la población.⁵³ Puedes encontrar más detalles sobre el rastreo de contactos, además de las aplicaciones de rastreo, en [Localización de contactos](#).

Mediante la descarga de la aplicación y el uso de tecnologías como el **GPS** o la medición de la distancia a través de **Bluetooth Low Energy (BLE)**, las infecciones sociales deberían registrarse automáticamente, y los usuarios individuales deberían ser informados tan pronto como haya un riesgo excesivo de enfermedad en determinados lugares o demasiadas personas con altas tasas de infección alrededor de los usuarios. Además de las tecnologías móviles, el tipo de almacenamiento de datos desempeña un papel inestimable a la hora de aumentar la confianza en las aplicaciones de rastreo, especialmente porque es un factor importante para aumentar la aceptación y el uso extendido.⁵⁴ En cuanto al almacenamiento de datos, hay **sistemas "centralizados"** que se basan en la conservación nacional a largo plazo de la información en una ubicación gubernamental (central) que se pretende utilizar en posteriores evaluaciones epidemiológicas.

Por otro lado, también hay **formas de almacenamiento "descentralizado"**, con datos guardados directamente en los smartphones de los usuarios durante un máximo de, por ejemplo, 14 días.⁵⁵ Como este tipo de almacenamiento cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), también es recomendado por la Unión Europea. En este contexto, la Comisión Europea incluso ha proporcionado un sistema interoperable al que se pueden conectar las distintas apps nacionales de rastreo, que también garantiza el control internacional dentro de la UE y facilita los viajes. El siguiente gráfico muestra el estado reciente de uso de las apps de rastreo en Europa.⁵⁶

Rastreo de aplicaciones en la UE. Fuente: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

La medida puede ser realizada y apoyada en cualquier momento por cualquier persona que tenga un smartphone con GPS o Bluetooth.

Impacto

El impacto de las apps de rastreo depende en gran medida del grado de aplicación y consenso social, ya que la descarga es voluntaria en la mayoría de los países europeos y el impacto total de las apps sólo surge a través de un **efecto de red**. Por lo tanto, el factor decisivo es el porcentaje de la población que utiliza activamente la app y tiene activadas todas las tecnologías cruciales, como el Bluetooth o el GPS. Los resultados de un estudio modelo de la Universidad de Oxford indican que, con un amplio uso de la app por parte de un 60% de la población, el número de casos de COVID-19 y las hospitalizaciones asociadas podrían reducirse ya de forma significativa.⁵⁷ Los trabajadores sociales y los voluntarios que han sido entrevistados en el marco del proyecto STEP_UP mencionaron como resultados positivos de la medida una mayor percepción del riesgo personal, una detección más rápida de la enfermedad y una mayor probabilidad de aislar a las personas infectadas. Por el contrario, criticaron la insuficiente protección de los datos y un diseño menos fácil de usar, que también puede excluir a determinados grupos, como los adultos mayores. Además, se quejaron de la falta de comunicación e información sobre la app y afirmaron que las señales de la app pueden bloquearse a menudo en locales cerrados, lo que puede limitar su funcionalidad.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- La interfaz de usuario debe ser lo más sencilla posible para garantizar el uso real de las aplicaciones.
- Apoyar a grupos como los adultos mayores que están menos familiarizados con los teléfonos inteligentes.
- Los beneficios de las aplicaciones de rastreo deben ser comunicados muy claramente para aumentar su eficacia mediante un uso voluntario.
- Si se considera la protección de datos, hay que elegir una aplicación en la que se almacenen datos anónimos y que sólo se compartan con las autoridades sanitarias.
- Utilizar esta medida en combinación con otros métodos de localización de contactos (ver *Localización de contactos*).

Lo que no hay que hacer

- No confiar en tecnologías inseguras o de alto consumo energético que agoten la batería del teléfono, ya que esto reducirá el uso de las aplicaciones.
- Los datos personales almacenados en las aplicaciones no deben divulgarse con fines distintos a la localización de contactos para garantizar que los usuarios se sientan seguros al compartir sus datos privados.

Rastreo de aplicaciones en la práctica

En **Corea del Sur**, aplicaciones de rastreo como "Corona 100" gozan de una amplia aprobación social y han podido contribuir de forma importante a acelerar el rastreo de contactos. Entre otras cosas, se ha demostrado que el rastreo de movimientos de las personas infectadas podría acelerarse de 24 horas a unos 10 minutos. El éxito de la aplicación coreana de rastreo también depende del apoyo abrumador de la población. Una de las razones de esta aprobación podría ser el brote de MERS de 2015 que, en cierta medida, preparó a los surcoreanos para la actual situación de emergencia. Por otra parte, este brote también ha dado lugar a un alivio legislativo en materia de protección de datos. El gobierno ha optado por dar prioridad al bien social sobre los derechos individuales de privacidad.⁵⁸

Descripción

Una vez que se investiga un nuevo patógeno, es importante determinar el mejor método para identificar el virus. Hay múltiples componentes para tener en cuenta cuando se utilizan las pruebas como medida para ayudar a controlar la propagación de un virus. Hay diferentes tipos, como las **pruebas rápidas de antígenos**, menos fiables pero que dan resultados más rápidamente, y **las pruebas** más precisas de **PCR (reacción en cadena de la polimerasa)**, que necesitan mucho más tiempo para ser evaluadas. Las pruebas moleculares, como la PCR en tiempo real, han sido las herramientas de laboratorio más utilizadas para detectar casos de COVID-19 y se han convertido en parte integrante de una estrategia multicomponente destinada a reducir la transmisión del virus.⁵⁹ En consecuencia, las pruebas fueron esenciales en la medida de rastreo de contactos (ver [Localización de contactos](#)) y también se utilizaron para evaluar las situaciones de cuarentena (ver [Cuarentena / Autoaislamiento](#)). Además, desempeñaron un papel en la seguridad de los hospitales,⁶⁰ sobre todo porque algunas instalaciones incluso establecieron centros de pruebas separados (ver [Establecer una sala de aislamiento](#)) en sus entradas. Como el papel de las pruebas cambia constantemente durante las pandemias, es necesario adaptar regularmente esta medida a la situación actual. Por ello, la aplicación también puede variar entre pruebas voluntarias y obligatorias.

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

Las medidas de ensayo se llevan a cabo en todo tipo de lugares y desempeñan un papel crucial en el seguimiento de las circunstancias actuales, la respuesta a los problemas y la aplicación de otras medidas como las cuarentenas o las prohibiciones de visitas a los hospitales. La aplicación de las medidas de prueba varió mucho durante la pandemia. Por ejemplo, al principio esta medida sólo la utilizaban los profesionales médicos en los casos de enfermedad. Sin embargo, a medida que la pandemia avanzaba, el autodiagnóstico también desempeñó un papel cada vez más importante y todos los grupos de la sociedad pudieron comprar las pruebas en supermercados o farmacias.

Impacto

Las pruebas son necesarias para vigilar la pandemia de COVID-19 (dando información sobre el número de reproducción y permitiendo la identificación del alcance de la transmisión). Una contribución importante a la prevención de la transmisión a través de las pruebas es la de las poblaciones con alto riesgo de adquirir la infección y transmitirla a personas vulnerables, como los trabajadores sanitarios y sociales.⁶¹ Sin embargo, hay que tener en cuenta que el verdadero impacto de las pruebas en términos de contención del virus se produce principalmente en el contexto de otras medidas. Por ejemplo, las pruebas son necesarias para aislar a las personas en cuarentena (ver [Cuarentena / Autoaislamiento](#)), para interrumpir las cadenas de infección mediante el rastreo de contactos (ver [Localización de contactos](#)) y para justificar posibles medidas de apertura al final de la pandemia. Por lo tanto, las pruebas desempeñan un papel en el curso general de los brotes de la enfermedad y contribuyen de forma constante y valiosa al control del virus.⁶² Además de su beneficio directo para el sector sanitario, son importantes para apoyar a toda la sociedad en la aplicación del autoaislamiento. En última instancia, son necesarios a efectos organizativos, ya que las medidas existentes pueden adaptarse en función de la propagación del virus y permite desarrollar nuevas medidas.⁶³ Los trabajadores sanitarios y los profesionales entrevistados en el marco del proyecto STEP_UP mencionaron como resultados positivos de esta medida el aumento de la responsabilidad personal mediante el autodiagnóstico, la detección antes de la aparición de los síntomas y, por tanto, la reducción de la prevalencia. Por otro lado, criticaron la aplicación parcialmente incoherente de las pruebas por parte de la sociedad y, en algunos casos, la falta de información sobre el motivo de la necesidad de realizar pruebas exhaustivas.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Tratar de aplicar las pruebas extensamente, pero teniendo en cuenta los recursos disponibles y el número de personas que efectivamente las requieren.
- Crear flujos de prioridad para agilizar la recogida de muestras y el procesamiento de pruebas.
- Ofrecer pruebas gratuitas en los periodos de mayor incidencia de la enfermedad y ponerlas a disposición de los particulares para lograr un mayor nivel de autorregulación social.

Lo que no hay que hacer

- No esperar demasiado para aplicar esta medida. Sobre todo, las pruebas deben ejecutarse al principio de una pandemia para proteger a grupos sistémicamente importantes, como las enfermeras.
- No dar por sentada la importancia de las pruebas e informar a todos los grupos sociales de por qué es esencial hacerse las pruebas

Medidas de comprobación en la práctica

Tras permitir inicialmente la realización de pruebas sólo en un contexto médico, la mayoría de los **países europeos** convirtieron su vigilancia del virus en pruebas de libre acceso y compra, lo que permitió el cribado de segmentos más amplios de la población.⁶⁴

En el camino hacia una prueba social holística que no sea exclusivamente institucional, soluciones como las pruebas de conducción o los autodiagnósticos en quioscos también contribuyeron a convertirla en una práctica rutinaria.⁶⁵

Descripción

El aislamiento y la cuarentena ayudan a proteger al público evitando la exposición a personas que tienen o pueden tener una enfermedad contagiosa (ej. que han tenido contactos con personas infectadas o que llegan de países considerados de riesgo). El **aislamiento** separa a las personas enfermas con una enfermedad contagiosa de las que no lo están, mientras que **la cuarentena** separa y restringe el movimiento de las personas que estuvieron expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si enferman. Lo más importante en la aplicación de las medidas de cuarentena y aislamiento es utilizarlas junto con el uso de pruebas diagnósticas (ver [Medidas de control](#)). Esto es necesario para identificar una infección y estar seguros sobre cuándo iniciar una cuarentena.⁶⁶ La duración de la cuarentena y el aislamiento depende de la enfermedad infecciosa. En el caso del Sars-CoV-2 es de unos 14 días desde la aparición de los síntomas o desde un test positivo si la persona es asintomática.⁶⁷ A lo largo de la epidemia, algunos países ajustaron y acortaron los periodos de cuarentena/aislamiento debido a la propagación del virus, a la mayor capacidad de vacunación y a razones económicas. Las medidas de cuarentena y aislamiento suelen ser obligatorias o recomendadas en función de la responsabilidad individual. Además, hay instrucciones específicas sobre cómo aislarse adecuadamente de las personas con las que vives. Éstas incluyen asegurarse de que tienes un espacio en el que puedes vivir solo durante el número necesario de días, con un suministro adecuado de comida y agua, así como el uso de un cuarto de baño. Si es necesario estar en la misma habitación que otros miembros de la casa, se aconseja el distanciamiento físico junto con el uso de una mascarilla y la desinfección de las zonas de uso común.⁶⁸

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

Los grupos destinatarios de esta medida son los individuos que han dado positivo y sus contactos en la población general. Las medidas de cuarentena y autoaislamiento están muy relacionadas con las medidas de prueba y comunicación en un brote de la enfermedad. Al principio, las cuarentenas se prescribían médicamente, y sólo se podían realizar pruebas a determinadas personas. A medida que el brote de la enfermedad avanzaba, las pruebas se hicieron más accesibles gracias a los centros de pruebas o porque estaban a la venta en los supermercados o farmacias. La decisión de realizar las pruebas y la posible cuarentena subsiguiente también dependían de la percepción de peligro de la sociedad y, en consecuencia, de la comunicación sanitaria en los medios de comunicación.⁶⁹

Impacto

Durante siglos, la cuarentena y el aislamiento han sido medidas eficaces para combatir la propagación de enfermedades infecciosas. Estas medidas reducen el número de nuevas infecciones, las muertes y la carga viral. Las consecuencias negativas que estas medidas pueden tener en los individuos aislados son psicológicas: alteraciones emocionales, depresión, estrés y bajo estado de ánimo e irritabilidad entre otras.⁷⁰ Las medidas de cuarentena y aislamiento también pueden tener repercusiones negativas en la economía porque la gente no puede ir a trabajar. El alcance de esta pandemia ha tenido repercusiones sobre todo en aquellos que no pueden utilizar soluciones de teletrabajo. También surge un problema para el voluntariado y la asistencia social, ya que quienes realizan este tipo de trabajo a menudo deben ponerse en riesgo cuando prestan apoyo a personas aisladas que lo necesitan. Para estas personas es absolutamente necesario adoptar medidas preventivas como el uso de equipos de protección y el distanciamiento social (ver [Medidas preventivas](#)).⁷¹ Los voluntarios y los asistentes sociales entrevistados en el marco del proyecto STEP_UP mencionaron como ventajas de esta medida una mayor sensación de seguridad y un retraso en la propagación del virus, ya que todas las personas infectadas estaban aisladas. Por otro lado, los encuestados exigieron un mayor control sobre la aplicación y la entrega gratuita de las pruebas a domicilio, para que las personas pudieran hacerse la prueba por sí mismas antes de finalizar el periodo de cuarentena. Además, quedó claro que el periodo de cuarentena de 14 días era demasiado largo para la mayoría de las personas. Sin embargo, como el periodo medio de incubación del Sars-CoV-2 es de aproximadamente 6 días, en un determinado momento se necesitó un mínimo de 10 días de aislamiento para evitar la propagación, dependiendo de la variante del virus. Por último, algunos encuestados afirmaron que había muy poca comunicación sobre las medidas de cuarentena y su importancia para garantizar un cumplimiento social eficaz.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Comprobar la normativa de cuarentena vigente en el país de residencia
- En un estado de cuarentena, comprobar los síntomas con regularidad para reaccionar rápidamente en caso de avance grave de la enfermedad.
- En un estado de cuarentena, mantenerse alejado de otras personas y convivientes, siguiendo las medidas preventivas adecuadas (ver [Medidas preventivas](#)).
- Ventilar habitaciones con frecuencia, ya que algunos virus de enfermedades, como el coronavirus, se transmiten a través de los aerosoles del aire.

Lo que no hay que hacer

- No salir de casa durante la cuarentena a menos de una emergencia absoluta.
- No ir a eventos deportivos, reuniones religiosas ni utilizar el transporte público.
- No reunirse con otras personas hasta que termine el periodo de cuarentena o aislamiento.

La cuarentena en la práctica

Un ejemplo de cómo se aplicó la cuarentena en la práctica y de cómo se supervisó su cumplimiento es el de **Taiwán**: todos los casos sospechosos de COVID-19 o los que entraban en el país desde zonas de riesgo tenían que pasar 14 días en un entorno de cuarentena supervisado digitalmente. Tenían derecho a una asignación diaria de 30 euros y debían proporcionar un número de teléfono móvil (o recibir un teléfono móvil si no lo tenían). Después, se utilizó el rastreo digital para garantizar que el individuo se encontraba realmente en el lugar de la cuarentena. Además, se realizaron varias llamadas diarias para comprobar si la persona se encontraba en la proximidad inmediata del teléfono móvil. Por último, en caso de incumplimiento de las normas, se enviaron avisos de sanción por SMS para garantizar el respeto de la cuarentena.⁷²

MEDIDAS ASISTENCIALES

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Las medidas descritas en este capítulo se refieren a los sectores de la **asistencia sanitaria y social**, sobre cómo sus entornos de trabajo tuvieron que ajustarse y adaptarse para mejorar el control de la propagación del COVID-19. Las fuentes van desde estudios y análisis publicados en revistas académicas hasta otras fuentes científicas y públicas en línea (ej. en redes sociales). Además, se utilizó una encuesta en el marco del proyecto STEP_UP entre los grupos profesionales afectados del sector sanitario para identificar los resultados positivos conseguidos con las medidas y para generar sugerencias para su mejora. Las medidas sociales y de comunicación que ya se han presentado también desempeñan un papel importante en el apoyo a las intervenciones asistenciales. Sin embargo, en el siguiente apartado se analizan las medidas específicas para el sector sanitario.

Los brotes de enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes suponen un reto único y una amenaza para los profesionales sanitarios (HCP) y otros agentes de primera línea. Esto se debe a la escasa comprensión de la amenaza emergente y a la dependencia de las medidas de prevención y control de la infección (CIP) que pueden no tener en cuenta toda la dinámica de transmisión de los patógenos emergentes. Fue una de las primeras veces en la historia reciente que los profesionales sanitarios se enfrentaron a un virus respiratorio que podía propagarse rápidamente y afectar a todos los países del mundo. Los investigadores necesitaron tiempo para ponerse al día con los datos y las pruebas que ayudarían a combatir la enfermedad y a controlar los brotes, al tiempo que consideraban todos los demás aspectos sociales, económicos y psicológicos con los que se podía encontrar la población. Aunque la pandemia ha planteado unas exigencias sin precedentes a los sistemas sanitarios, también ha aportado indirectamente nuevas innovaciones para ayudar a atender a poblaciones generales.

Las medidas para el sector de la atención sanitaria descritas en este capítulo incluyen medidas introducidas sobre la base de conocimientos previos sobre los patógenos respiratorios que se han adaptado a los fines del Sars-CoV-2 a medida que se ha aprendido más sobre la epidemiología de la enfermedad. Uno de los primeros pasos cruciales en la gestión de la epidemia en cada país fue una forma eficaz y minuciosa de identificar y confirmar los casos positivos de Sars-CoV-2 y hacer un seguimiento de los mismos (véase *Localización de contactos*).⁷³ Una de las primeras medidas introducidas fue la realización de pruebas mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para confirmar la presencia sintomática y asintomática del virus (ver *Medidas de control*). Tras la identificación positiva de un caso, es necesario realizar una historia epidemiológica para aislar aún más a los contactos cercanos y frenar la posible propagación de la enfermedad. Esto es vital para controlar la propagación de la enfermedad, poner en cuarentena a los pacientes positivos y aislar a sus contactos.⁷⁴ A medida que la pandemia avanzaba, los investigadores se movilizaron rápida y eficazmente, y crearon vacunas para el COVID-19 (ver *Medidas de vacunación*) que cambiarían el panorama de la pandemia una vez que los países empezaran a poner en marcha los programas nacionales.⁷⁵ Los elevados costes humanos y económicos asociados a la COVID-19 hacen que sea más importante que nunca acelerar y ampliar rápidamente las innovaciones médicas. Los responsables de la atención sanitaria deben considerar la posibilidad de proporcionar las herramientas, los procesos y las capacidades que probablemente necesiten sus equipos para avanzar rápidamente, al tiempo que garantizan que la seguridad del paciente y la calidad de la atención siguen siendo fundamentales. A continuación se ofrece una breve lista de directrices organizativas para el sector sanitario.

Directrices organizativas en la asistencia sanitaria:

- Diseñar una evaluación rápida de los trabajadores sanitarios con síntomas compatibles con COVID-19
- Desarrollar planes para la participación segura del personal de apoyo en la atención al paciente, especialmente para el trabajo de parto, el parto y el apoyo postparto.
- Prepararse para cancelar o reducir los servicios de carácter electivo o menos urgente.
- Acumular equipos y suministros esenciales, incluidos los medicamentos (ver *Recursos financieros / subvenciones*).
- Desarrollar planes para aumentar el espacio y el personal, especialmente para las salas médicas y los servicios de cuidados intensivos, además de desarrollar planes para formar a los trabajadores sanitarios que vayan a desempeñar funciones desconocidas.
- Centrarse en mantener libres de COVID-19 las salas y servicios hospitalarios que no sean dedicados (ver *Establecer una sala de aislamiento*).
- Identificar medidas para mitigar la aglomeración hospitalaria, tales como la normalización de los criterios de admisión y alta.
- Planificar una comunicación eficaz (ver *Medidas de comunicación*).

Además del sector sanitario, el sector de la asistencia social también se ha visto muy afectado por la COVID-19. Se trata de un sector que atiende a millones de personas que dependen de los servicios que se les ofrecen cada día. Es fundamental que el sector social aproveche al máximo sus recursos, coordinándose entre profesionales de distintos municipios, cooperativas o asociaciones. Los servicios y organizaciones sociales han innovado poniendo en marcha servicios telefónicos de apoyo social y emocional (ver *Institucionalizar la comunicación y adaptar las estrategias a los diferentes grupos*), especialmente para las personas con problemas de salud mental cuyas circunstancias se han agravado durante la pandemia y a la luz de los nuevos casos. Al igual que el sector sanitario, el sector de la asistencia social tuvo que ajustar y cambiar los protocolos y las directrices para mantener segura y sana a una de las poblaciones de mayor riesgo. Las medidas que debían tomarse en estos entornos se basaban en las directrices adoptadas por los institutos de salud pública para ayudar a garantizar la seguridad y permitir que el trabajo fluyera de la manera más natural posible.

Los ancianos que viven en centros de acogida corren un alto riesgo de verse afectados por agentes patógenos respiratorios y de otro tipo, como el SARS-CoV-2. Un sólido programa de prevención y control de infecciones (PCI) es fundamental para proteger tanto a los residentes como al personal sanitario. Las residencias de ancianos y otros servicios sociales que trabajan con poblaciones de mayor riesgo deben mantener las prácticas básicas de PCI y permanecer atentos a la infección por SARS-CoV-2 entre los residentes y el personal sanitario. Ello se debe para evitar la propagación y proteger a los residentes y al personal sanitario de infecciones graves, hospitalizaciones y muerte. Durante la crisis del COVID-19, el sector de la asistencia social se ha enfrentado a uno de los momentos más desafiantes, ya que tenía que cubrir las necesidades sociales urgentes en un escenario incierto. Junto a las medidas que se explicarán detalladamente en las páginas siguientes, existen directrices generales para su uso que ayudan a reducir la propagación de la infección. Éstas se utilizan en consonancia con todas las medidas tradicionales de medicina basada en la evidencia y de control de la infección para estos entornos.

Directrices organizativas en la atención social:

- Los visitantes de las instituciones de asistencia social deben firmar una declaración antes de entrar en contacto directo con los pacientes en la que declaren que no tienen temperatura elevada ni síntomas respiratorios y que, según su conocimiento, no han estado en contacto con una persona infectada.
- Tomar la temperatura de los visitantes y trabajadores antes de que entren en las instalaciones de un centro social.
- A la entrada de los locales de un centro social, los visitantes y trabajadores deben desinfectarse las manos (ver [Medidas preventivas](#)).
- Después de que la recepción haya comprobado sus declaraciones y tomado la temperatura, los nuevos pacientes deben entrar en el hospital de uno en uno.
- Debe haber una sala especial en la recepción donde se reciba a los nuevos pacientes sin entrar en contacto con otros posibles pacientes o visitantes.
- Siempre que sea posible, los pacientes deben llegar a la hora acordada, deben poder esperar su turno en un espacio abierto; después de su cita o procedimiento, no deben permanecer en el centro más tiempo del necesario.
- Los profesionales que trabajan en la oficina de admisiones deben turnarse. Después de tres horas de trabajo, debe hacerse una pausa de una hora. Durante los cambios, deben desinfectarse las zonas que estén utilizando.
- Siempre que sea posible, procurar que no haya más de dos profesionales trabajando en la misma habitación para evitar el contagio.
- Las visitas a los familiares de los pacientes se realizan en todas las situaciones cuando es necesario y de acuerdo con las normas de la profesión y utilizando el equipo de protección.
- Las visitas a los domicilios de los pacientes deben ser lo más breves posible y todas las actividades que se realicen en sus domicilios deben cumplir las normas de la institución.
- Las instituciones de asistencia social o los centros de atención informal deben colaborar con las organizaciones locales, las empresas o los organismos gubernamentales para adquirir más recursos y una asistencia más específica para atender mejor a las personas vulnerables, como los adultos mayores, los niños o las personas que necesitan cuidados.⁷⁶

Eventos sugeridos que incluyen medidas asistenciales en el juego educativo STEP_UP

Evento 4

Ayuda a **Rosa Santos** a ayudar y apoyar al personal de enfermería.

Aumentar el personal y realizar formaciones para el personal que realiza tareas desconocidas

Evento 5

Ayuda al **Dr. Pedro Jiménez** a controlar las visitas innecesarias a los hospitales.

Establecer una sala de aislamiento

Evento 6

Ayuda al **Dr. Francis Nelson** a poner en marcha la mejor estrategia de localización de contactos posible.

Localización de contactos

[HAZ CLIC AQUÍ PARA ACCEDER AL JUEGO STEP_UP](#)

Descripción

La OMS define el rastreo de contactos como el proceso de identificación, evaluación y gestión de las personas que han estado expuestas a una enfermedad para prevenir su transmisión. Es un método centrado en las personas que han tenido interacciones potencialmente infecciosas con personas que padecen una enfermedad transmisible. Por lo tanto, después de que se haya confirmado que una persona infectada es positiva y se haya aislado, también se contactará con todo su entorno social para romper las cadenas de infección y, en consecuencia, contener la enfermedad.⁷⁷ Según la OMS, hay cinco componentes clave del rastreo de contactos: un personal formado en el rastreo de contactos; el apoyo del público y la participación de la comunidad; una planificación exhaustiva que tenga en cuenta los contextos locales; una logística que ayude a los equipos de apoyo; y una plataforma en la que se puedan introducir, almacenar y analizar posteriormente los datos en tiempo real.⁷⁸ Las autoridades sanitarias suelen ser las responsables del trabajo de identificación de la enfermedad con esta plataforma; hay que tener en cuenta a todos los ciudadanos y, sobre todo, los periodos de actuación juegan un papel importante. Los periodos de actuación están especialmente orientados al periodo de incubación de una enfermedad, ya que el aislamiento antes del brote tiene el mayor efecto.⁷⁹

El rastreo de contactos funciona a diferentes niveles: **a nivel individual y social**, donde se realizan pruebas a los individuos y se deben romper las cadenas de infección más grandes; y **a nivel médico y científico**, donde tras ser recogidos, los datos se evalúan para identificar los factores de riesgo y los métodos de transmisión para la sociedad en su conjunto y se tienen en cuenta para tomar nuevas medidas.⁸⁰

Las tecnologías digitales desempeñan un papel cada vez más importante tanto a nivel individual como a nivel de la acción médica. Una innovación, por ejemplo, son las apps de rastreo (ver [Aplicaciones de rastreo](#)) que permiten a todo el mundo apoyar el rastreo de contactos y simplificar la transmisión de información para las autoridades sanitarias. Para el nivel médico se puede mencionar la "vigilancia sindrómica": esta tecnología utiliza algoritmos y datos relacionados con la infección para mejorar la clasificación de los efectos infecciosos de las concentraciones masivas.⁸¹

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

En muchos países, el rastreo de contactos lo realiza personal formado, como médicos, enfermeras, farmacéuticos, estudiantes de medicina, médicos jubilados, profesionales de la salud pública y voluntarios. El rastreo de contactos se ha realizado principalmente a través de llamadas telefónicas en las que el rastreador de contactos identifica a todas las personas con las que la persona ha estado en contacto siendo potencialmente infecciosa. Además, las tecnologías digitales han adquirido una importancia creciente, como demuestran las aplicaciones de rastreo.⁸²

Impacto

El rastreo de contactos se ha identificado como un elemento clave para controlar la propagación del COVID-19. Asimismo, deben invertirse recursos adicionales para garantizar que esta medida pueda aplicarse a fondo. Las pruebas diagnósticas también son extremadamente importantes (ver [Medidas de control](#)) porque de lo contrario no se podrá identificar a los individuos positivos. Sin embargo, aunque los países dispongan de los recursos adecuados para realizar el rastreo de contactos, los requisitos más importantes son la capacidad del sistema para identificar rápidamente los casos potenciales, así como el seguimiento y la gestión adecuados de los contactos. La mayoría de los países han adoptado un enfoque descentralizado a nivel de la sanidad pública comarcal/local.⁸³ Sin embargo, este enfoque puede presentar desequilibrios geográficos, ya que no todas las autoridades tienen la misma mano de obra o los mismos recursos para contactar con todas las personas infectadas. Además de los recursos empleados, el impacto del rastreo de contactos también está muy relacionado con otras intervenciones⁸⁴, como la detección precoz de las infecciones en la atención primaria mediante PCR u otra prueba equivalente (ver [Medidas de control](#)), una coordinación más estrecha con los servicios de vigilancia epidemiológica y el cumplimiento del aislamiento general (ver [Cuarentena / Autoaislamiento](#)) y las medidas de prevención (ver [Medidas preventivas](#)).

Los trabajadores de la sanidad pública y los profesionales sanitarios entrevistados en el proyecto STEP_UP mencionaron como resultados positivos de esta medida la mejora de la concienciación sobre el riesgo y la información dirigida a los afectados por el virus. Sin embargo, algunos entrevistados destacaron que el rastreo de contactos sólo puede detener las cadenas de infección con un número relativamente pequeño, pero que tiene un efecto limitado cuando la incidencia es alta. Además, se criticaron períodos demasiado largos de rastreo. Se han considerado demasiado lentos, y las personas pueden infectar a otros antes de que las autoridades sanitarias les pidan que se autoaislen. Además, el aislamiento obligatorio de las familias puede tener consecuencias en la salud mental.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Aplicar el rastreo de contactos al principio de un brote, ya que el efecto es mayor en ese momento.
- Buscar apoyo local a través de clubes, instituciones y asociaciones. Esto también puede ser importante para identificar posibles reuniones como fuente de infección.
- Desarrollar estructuras sólidas para acortar el tiempo de identificación del virus; esto es muy importante para evitar que una persona infectada contagie a otras antes de la identificación.
- Lo más importante es que el rastreo de contactos debe utilizarse junto con otras medidas de prevención y aislamiento. Por ejemplo, las pruebas (ver [Medidas de control](#)) y la higiene en combinación con las normas de distanciamiento pueden hacer que las personas infectadas y su entorno entren en contacto antes y transmitan el virus más lentamente.

Lo que no hay que hacer

- No esperar demasiado tiempo para utilizar esta medida porque se vuelve menos eficaz a medida que aumenta el número de infecciones.
- No utilizar sólo un método para preguntar a la gente sobre sus contactos. Además del teléfono, utilizar aproximaciones directas, información de clubes y asociaciones locales además vigilar las posibles fuentes de infección (ej. espacios de reunión).

La localización de contactos en la práctica

Vietnam tuvo mucho éxito en el ámbito del rastreo de contactos. Esto se debió en parte a la cantidad de opciones de rastreo. Por ejemplo, se utilizaron los datos de localización de las publicaciones de Facebook o Instagram, además de contactar con las personas por teléfono. El rastreo personal cara a cara tuvo un éxito especial. En Vietnam se ofreció formación específica sobre el rastreo para mejorar la cobertura del sistema sanitario y reducir significativamente el tiempo de identificación de las personas infectadas.⁸⁵

Medidas asistenciales

Establecer una sala de aislamiento

Descripción

El aislamiento de los pacientes infectados en los hospitales ayuda a proteger a otros pacientes al evitar el contacto. Por ello, las salas de aislamiento en los hospitales son un elemento clave. Los pacientes infectados son trasladados directamente a una sala separada que protege tanto a los demás pacientes como al personal del hospital mediante la separación espacial. Sin embargo, para garantizar la seguridad de todos, son necesarias varias medidas adicionales. Por ejemplo, se necesitan dispositivos de limpieza del aire en los techos para evitar la transmisión de patógenos por el aire.⁸⁶ Además, las medidas personales (como el uso de equipos de protección individual, EPI) por parte del personal sanitario y el cumplimiento de las normas de distanciamiento y otras medidas preventivas (ver [Medidas preventivas](#)) para los visitantes desempeñan un papel importante para garantizar el éxito de las salas COVID-19. A menudo se utilizan marcas de colores en el suelo para apoyar el cumplimiento de las normas de distanciamiento.⁸⁷

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

La construcción de salas de aislamiento COVID-19 es una decisión política impuesta a los hospitales; los hospitales con existencia previa de salas de aislamiento suelen ser seleccionados en primer lugar. La atención y los servicios sanitarios en las salas siguen quedando en manos de los trabajadores y profesionales sanitarios (ej. enfermeras y médicos). Por tanto, las medidas de protección personal (como el distanciamiento y los equipos de protección) siguen desempeñando un papel muy importante.

Impacto

La influencia de las salas de aislamiento en la contención de las enfermedades depende en gran medida de las medidas preventivas adicionales (espaciales o individuales). Sin embargo, las salas de aislamiento son indispensables para la seguridad de los procesos hospitalarios. Por otra parte, éstas han aumentado considerablemente la carga de trabajo de los trabajadores, como demuestra el constante cambio de ropa de protección. Para minimizar el tiempo dedicado a los nuevos procedimientos, puede ser útil formar al personal (ver *Aumentar el personal y realizar formaciones para los empleados que realizan tareas desconocidas*).⁸⁸ En contra de los efectos positivos en cuanto a la contención del virus, la estancia en las salas de aislamiento puede causar un enorme estrés psicológico a los pacientes por la falta de contacto con la familia, la creciente inseguridad debida a la enfermedad y a menudo la falta de apoyo psicológico. Para mejorar esta situación, se pueden utilizar dispositivos tecnológicos o teléfonos de cabecera, entre otras cosas, para llegar tanto al personal del hospital como al entorno personal.⁸⁹ Las campanas de aislamiento también pueden ser una solución, ya que permiten tener a varias personas en una habitación, y el contacto visual constante con el personal del hospital y con otros pacientes es posible para evitar la soledad.⁹⁰ Los trabajadores y profesionales sanitarios entrevistados en el marco del proyecto STEP_UP citaron como resultados positivos de las salas una gran reducción de la propagación del virus en los hospitales y un mayor nivel de control y protección. Por otro lado, criticaron el hecho de que éstas podrían haber provocado inicialmente una reducción de la calidad del tratamiento en los hospitales.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Considerar el problema de la soledad e intentar proporcionar a los pacientes entretenimiento y oportunidades de contacto a través de dispositivos digitales.
- Utilizar esta medida junto con otras medidas de prevención y protección para evitar la propagación del virus en los hospitales. Además, procurar que cierto personal trabaje siempre en los mismos puestos para evitar contagios.
- Exigir o fomentar oportunidades de formación diseñadas específicamente para preparar a los profesionales para trabajar en salas de aislamiento.

Lo que no hay que hacer

- No esperar demasiado para aplicar la medida. Ya en la fase inicial del brote, es importante asegurarse de que otros pacientes no se infecten.
- Asegurarse de que el aumento de la organización y de la carga de trabajo no va en detrimento de los métodos de tratamiento habituales, y ofrecer formación para preparar a los empleados (ver *Aumentar el personal y realizar formaciones para los empleados que realizan tareas desconocidas*).

Salas de aislamiento en la práctica

Entre otros ejemplos, en **China** ya se ha introducido el principio de **las salas de aislamiento móviles**. Se instalan en contenedores o tiendas de campaña por poco dinero. También sirven como estaciones de pruebas, y los hospitales afiliados pueden compartir recursos. Las salas de aislamiento móviles podrían contribuir de forma decisiva al éxito de la gestión de la pandemia en China y aumentar la capacidad de tratamiento.⁹¹

Espacio exterior de un centro de aislamiento móvil en el Parque y Pueblo de Vacaciones Lei Yue Mun © Jonathan Chan

Medidas asistenciales

Aumentar el personal y realizar formaciones para los empleados que realizan tareas desconocidas

Descripción

Uno de los principales problemas durante la pandemia de COVID-19 fue la **escasez de personal** que afectó sobre todo a los cuidados sanitarios estacionarios. En esta situación excepcional, se puso de manifiesto que la proporción general de personal para las profesiones de enfermería en los hospitales era demasiado baja. La cooperación con las empresas de trabajo temporal fue a menudo una solución para hacer frente al aumento de la carga de trabajo debido a las medidas preventivas obligatorias, así como la provisión de ropa de protección y el trabajo en las salas de aislamiento.⁹² Aunque las empresas de trabajo temporal puedan relevar al personal fijo hasta cierto punto, el problema de la escasez de personal se agravará en el futuro por un cambio demográfico en la mano de obra de enfermería.⁹³ En Alemania, por ejemplo, ya existe desde hace varios años una escasez persistente de trabajadores cualificados que también está relacionada con la falta de jóvenes profesionales. Aunque el acuerdo con las empresas de trabajo temporal sea útil, serán necesarias soluciones políticas a largo plazo como, por ejemplo, mejores salarios para los jóvenes cuidadores potenciales.⁹⁴ Como solución para contrarrestar esta creciente escasez de trabajadores cualificados en situaciones de emergencia, la **formación especial del personal sanitario** puede contribuir a aumentar la eficacia del trabajo y mejorar la calidad de las tareas desconocidas (por ejemplo, las que se realizan en una sala de aislamiento).⁹⁵ Por ejemplo, un estudio paquistaní ha descubierto que la formación de los trabajadores sanitarios en el uso de equipos especializados reduce significativamente la propagación de una enfermedad dentro de un hospital, lo que también está relacionado con un cambio en la percepción del riesgo de los trabajadores sanitarios.⁹⁶

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

Reforzar los niveles de personal a través de empresas de trabajo temporal, así como organizar una formación específica sobre el uso de ropa de protección o nuevas formas de organización es responsabilidad de la dirección del hospital. Además, la búsqueda de nuevo personal también está relacionada con los procesos políticos, porque el personal externo no puede considerarse una solución permanente. Es necesario un cambio político hacia los cuidadores, por ejemplo en términos de salario, para cambiar la situación a largo plazo.⁹⁷

Impacto

Desde el punto de vista de su impacto, la reposición de la mano de obra a través de las empresas de trabajo temporal sirve como fuente de alivio para hacer frente a un gran aumento de las necesidades de personal en situaciones de pandemia. Esto tiene un impacto positivo, especialmente porque los trabajadores pueden realizar sus tareas con menos estrés y mayor diligencia. Aunque las empresas de trabajo temporal pueden aliviar al personal fijo en cierta medida, está claro que esto no resolverá los problemas para siempre. También existe un problema demográfico (sobre todo en el ámbito de los cuidados sanitario) ya que muchos trabajadores están a punto de dejar sus puestos de trabajo debido a su edad.⁹⁸ Esto significa que a largo plazo el problema de la escasez de personal debe resolverse también políticamente. Las asociaciones y los sindicatos exigen una mejora de la imagen y de los salarios para poner en marcha programas de formación y encontrar futuras generaciones de trabajadores.⁹⁹

Para gestionar la escasez de personal, otro enfoque sería adaptar a los trabajadores existentes a las circunstancias cambiantes mediante una formación especial y aumentar su eficiencia y capacidad de trabajo.¹⁰⁰ Este enfoque ofrece muchas ventajas, como la percepción de un menor nivel de estrés y una clara comprensión de las medidas preventivas y los procedimientos que deben utilizarse. La formación también puede conducir a un aumento de la percepción de riesgo de los trabajadores y se ha demostrado que reduce la transmisión de enfermedades dentro de las distintas instalaciones.¹⁰¹ Al poner en marcha programas de formación, también es aconsejable utilizar una mezcla de formación online y presencial, con vídeos y textos introductorios que aceleren el aprendizaje práctico.¹⁰²

En consonancia con esto, los profesionales y los trabajadores sanitarios encuestados en el marco del proyecto STEP_UP citaron como beneficios de la formación el aumento de la prevención de virus, la mayor concienciación sobre los peligros y la mejora del rendimiento laboral.

Recomendaciones y directrices para los alumnos

Lo que hay que hacer

- Proporcionar formación al personal de enfermería y a los profesionales sanitarios al inicio de los brotes de la enfermedad para prepararlos adecuadamente sobre las características específicas de la enfermedad y garantizar así un enfoque más diligente.
- Ofrecer formaciones que incluyan herramientas online, como vídeos o listas de comprobación, además de las sesiones de formación práctica. Esto favorece la absorción de conocimientos y garantiza que la información pueda comprobarse posteriormente.
- Actualizar los conocimientos del personal con formaciones, a medida que se disponga de nuevas pruebas científicas sobre la transmisión de la enfermedad.

Aumentar el personal en la práctica

Portugal: Con el fin de disponer de más recursos humanos para la prevención, contención, mitigación y tratamiento de la pandemia de COVID-19, Portugal autorizó la contratación de trabajadores con contratos temporales de cuatro meses a partir de marzo de 2020.¹⁰³

MEDIDAS POLÍTICAS

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Medidas políticas

Este último capítulo se centra en la descripción de las medidas políticas necesarias para hacer frente a las situaciones de pandemia. Las medidas han sido extraídas por más de 500 investigadores de la base de datos CoronaNet sobre las respuestas gubernamentales al coronavirus de 195 países. En el momento de redactar el informe, esta base de datos contenía más de 60.000 entradas, por lo que ofrece la documentación más completa y detallada de las políticas gubernamentales de todo el mundo. En el siguiente capítulo se presentan las medidas políticas con ejemplos de medidas adoptadas a nivel de la UE, así como ejemplos de Croacia, Alemania, Israel y España. En muchos casos, se trata de buenas prácticas o que cubren aspectos especialmente interesantes de un ámbito político concreto. Sin embargo, una de las lecciones más importantes aprendidas de la reciente pandemia de COVID-19 es que la preparación es fundamental. Los países de regiones como el sur de Asia y el oeste de África que experimentaron una cantidad considerable de casos de SARS-CoV o Ébola en décadas anteriores parecen haber estado mejor preparados que Europa en cuanto a medidas de precaución y requisitos de comportamiento específicos.¹⁰⁴ Basándose en esto, el siguiente capítulo presentará algunas medidas políticas que pueden aplicarse independientemente de la enfermedad transmisible. Estas medidas pueden ayudar a aprender del pasado y de otros países, intentando así mejorar las respuestas en el futuro.

Eventos sugeridos que incluyen medidas políticas en el juego educativo STEP_UP

Evento 1

Ayuda a la ministra de Sanidad, **Britta Johnson**, a decidir sobre las normas relacionadas con el confinamiento o la creación de un grupo de trabajo, ya que el país debería estar aislado

Creación de un grupo de trabajo

Confinamiento

Evento 13

Ayuda a **Britta Johnson** a imponer el cumplimiento de las prohibiciones de reuniones masivas.

Restricciones a las reuniones masivas

Evento 18

Ayuda al **Dr. Francis Nelson** a organizar una campaña de vacunación y a seleccionar los grupos prioritarios para ésta.

Inversiones financieras / subvenciones

Medidas de vacunación

[HAZ CLIC AQUÍ PARA ACCEDER AL JUEGO STEP_UP](#)

Medidas políticas

Creación de un grupo de trabajo

Descripción

Los grupos de trabajo se utilizan en situaciones críticas para concentrar la experiencia en una sola entidad y por tanto: a) elaborar recomendaciones de medidas para investigar la crisis y remediar sus causas; b) asumir la coordinación de la gestión de la crisis; y c) comunicar la evolución a los grupos de crisis. Esta medida puede aplicarse otorgando nuevas competencias a una entidad gubernamental existente o creando un nuevo organismo, oficina, etc.

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

La creación de grupos de trabajo no está relacionada con una pandemia concreta. Un grupo operativo no tiene un grupo destinatario específico de la sociedad, sino que se centra en la realización de tareas concretas para las que se ha creado. Un grupo operativo puede ser creado por órganos políticos o también en organizaciones o clubes para encontrar las mejores soluciones posibles en casos de emergencia.

Impacto

Los grupos de trabajo compuestos por expertos de todas las áreas relevantes pueden trabajar más eficazmente en la búsqueda de soluciones para situaciones críticas que si estas tareas se realizan de forma descentralizada por varias instituciones. Su trabajo puede repercutir en todos los ámbitos relacionados con la crisis. En particular, los grupos operativos interinstitucionales se centran sobre todo en actividades de coordinación, investigación y desarrollo, más que en la gestión de la crisis.

Creación de un grupo de trabajo en la práctica

El 10 de septiembre de 2020, la **OMS** y la **Comisión Europea** pusieron en marcha el Consejo de Facilitación para reforzar la colaboración mundial en la respuesta al coronavirus. El objetivo era fomentar el desarrollo y el despliegue de vacunas, pruebas y tratamientos contra el COVID-19, así como mejorar los sistemas sanitarios.¹⁰⁵

Medidas políticas

Recursos financieros / subvenciones

Descripción

La prevención y el tratamiento de las enfermedades son lo más importante en toda pandemia. Se pueden gastar **recursos financieros públicos y privados** para adquirir los equipos de seguridad que se necesitan urgentemente, las vacunas (ver *Medidas de vacunación*), etc. También se utiliza la financiación de la investigación para contrarrestar una enfermedad y sus efectos. Los recursos sanitarios incluyen equipos de protección personal (EPP), tecnología y material médico, profesionales y voluntarios sanitarios, seguros, instalaciones públicas, centros médicos temporales u otras infraestructuras sanitarias. Además de las inversiones en equipos sanitarios, en muchos países **las subvenciones compensatorias** también desempeñaron un papel para las personas que no podían ir a trabajar o tenían que cerrar sus negocios debido a las restricciones en el sector público o empresarial. En este contexto, las ayudas europeas fueron una fuerte ayuda. Tras la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea invirtió en préstamos SURE para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a aumentos repentinos del gasto público para preservar el empleo. En total, 19 Estados miembros de la UE van a recibir un total de 94.300 millones de euros de ayuda financiera en el marco del SURE.¹⁰⁶

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

La provisión de recursos sanitarios no está relacionada con pandemias específicas. Sin embargo, la decisión de asignar fondos es sobre todo política. Además de los gobiernos, las organizaciones o los particulares pueden apoyar a los ciudadanos mediante inversiones y donaciones de recursos. Los grupos destinatarios son las instituciones y profesiones médicas, los pacientes, las personas que no pueden trabajar, los empresarios y la ciudadanía en general.

Impacto

La provisión de **recursos sanitarios** se traduce en una mayor capacidad para prevenir enfermedades y tratar a los pacientes. Idealmente, los recursos sanitarios disponibles deberían conducir a la relajación de las restricciones y regulaciones a nivel económico y en términos de vida social y relaciones personales, ya que los sistemas sanitarios tienen suficiente capacidad para hacer frente a las altas tasas de infección. **Los subsidios** financieros para las empresas y los empleados en tiempos de restricciones también tienen un impacto importante, especialmente porque pueden ser esenciales para mantener la viabilidad económica y las cifras de empleo de un país incluso después de la crisis, y evitar que entre en una recesión interminable.

Inversiones en recursos sanitarios en la práctica

Un ejemplo de inversión en recursos sanitarios lo encontramos en **Croacia**: a partir del 20 de marzo de 2020, se instalaron camas de hospital en la sala de conciertos Arena de Zagreb para pacientes que no estaban en estado grave. Su traslado se organizó cuando hubo que liberar camas de hospital para los pacientes con coronavirus.¹⁰⁷

Descripción

Debido a la pandemia de COVID-19, en numerosos países y territorios de todo el mundo se llevaron a cabo intervenciones no farmacéuticas conocidas coloquialmente como confinamientos (o "lockdown" en inglés). Los confinamientos se entienden generalmente como órdenes de permanencia en casa con pocas excepciones. En abril de 2020, cerca de la mitad de la población mundial estaba bajo alguna forma de confinamiento, con más de 3.900 millones de personas en más de 90 países o territorios a los que sus gobiernos habían pedido u ordenado que se quedaran en casa. Aunque se hayan utilizado medidas similares de control de enfermedades durante cientos de años, se cree que la escala observada en la década de 2020 no tiene precedentes.¹⁰⁸ Un confinamiento abarca casi todos los ámbitos de la vida y restringe muchas áreas y organizaciones diferentes, como empresas, escuelas, servicios u oficinas públicos (ver *Restricciones de comercios / escuelas / servicios públicos / concentraciones masivas*).

Los toques de queda nocturnos también se impusieron a menudo como una forma leve de confinamiento en países como EEUU, Francia, Holanda y Argentina. Se esperaba que los toques de queda nocturnos redujeran el número de reuniones y frenaran la propagación del virus. Sin embargo, el debate público alrededor de los toques de queda nocturnos fue acalorado. Se consideraron una fuerte injerencia del gobierno en los derechos civiles, y cualquier impacto positivo en la salud pública está aún por demostrar. Los primeros estudios sugieren que los toques de queda nocturnos no son una medida eficaz para limitar la transmisión del virus cuando ya se han impuesto otras medidas de intervención.¹⁰⁹

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

Los confinamientos son medidas políticas obligatorias que pueden ser útiles si los patógenos que ponen en peligro la vida se propagan a través de aerosoles en el aire. Los grupos objetivo son el público en general; sin embargo, las personas de ciertos grupos de edad o con determinadas condiciones de salud también pueden ser objeto de este tipo de medidas.

Impacto

Aunque las restricciones son eficaces para reducir la propagación del COVID-19, entre los efectos secundarios no deseados se encuentran el aumento de los problemas de salud mental, la quiebra de empresas y la pérdida de empleos e ingresos. En un informe de abril de 2020, ONU Mujeres advirtió que las restricciones de la pandemia exacerban las desigualdades de género y también han provocado un aumento de la violencia doméstica.¹¹⁰ Los bloqueos afectan a todas las esferas de la vida: la economía, las actividades culturales e incluso el bienestar de las personas. Los grupos de población vulnerables se ven especialmente afectados. Son ejemplos los residentes en centros de ancianos a los que no se les permite reunirse con sus familiares y amigos o los refugiados, que son los primeros en ser excluidos de un mercado laboral sometido a tensiones.

Los funcionarios municipales entrevistados durante el proyecto STEP_UP afirmaron que el resultado positivo de los confinamientos fue el arresto de la propagación exponencial del virus. Por otro lado, sugirieron que el valor de un confinamiento y sus fases de cierre y reapertura progresiva se comunicaran más claramente para evitar las críticas. Además, los encuestados afirmaron que sería aconsejable realizar más controles, especialmente en las zonas rurales, para una mejor aplicación de la medida.

Los confinamientos en la práctica

España: El 14 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional de España anunció que toda la población del país (unos 47 millones) tenía que ser confinada para frenar la propagación del COVID-19. Los ciudadanos sólo podían salir de sus casas para comprar alimentos y productos farmacéuticos, ir a los bancos u hospitales, cuidar de personas dependientes o pasear a sus perros. Además, mientras estuvieran en la calle, debían ir siempre sin compañía, y aunque podían ir a trabajar la mayoría de los centros de trabajo estaban cerrados al público. A partir del 2 de mayo de 2020, los horarios fijos regulaban la salida del domicilio para realizar ejercicios físicos no esenciales. Las personas que necesitaban atención especial y los mayores de 70 años podían salir entre las 19:00 y las 20:00 horas acompañados por una persona. La salida debía tener lugar a menos de un kilómetro de casa con una distancia de 2 metros de otras personas. Los adultos y adolescentes mayores de 14 años podían salir a realizar actividades físicas una vez al día entre las 6 y las 10 de la mañana o entre las 8 y las 11 de la noche. En los pueblos de menos de 5.000 habitantes no se aplicaban los diferentes horarios y se podía salir en las mismas condiciones entre las 6 y las 23 horas.¹¹¹

Países Bajos: El 15 de marzo de 2020, Holanda pidió a su población que se encerrara y si era posible que no saliera de sus casas. Sólo se podía salir de los hogares para ir de compras o si no se podía trabajar digitalmente. A partir del 24 de marzo se intensificaron las medidas y se cerraron los negocios no esenciales como casinos, salas de juego o campings, a menos que pudieran garantizar un distanciamiento social permanente.¹¹² A partir del 31 de marzo se endurecieron aún más las normas, y se obligó a cerrar todas las instituciones públicas como museos, teatros y asociaciones deportivas, con lo que el país quedó totalmente confinado.¹¹³

Medidas políticas

Restricciones de comercios / escuelas / servicios públicos / concentraciones masivas

Descripción

Durante los confinamientos (ver **Confinamiento**) suele haber cierres de empresas, escuelas o instituciones y servicios públicos. Además, estas restricciones suelen ir unidas a restricciones en las reuniones sociales. Todas estas restricciones tienen el propósito de contener la transmisión de un virus.

Las medidas para **restringir o regular los negocios** suelen diferenciarse entre negocios esenciales y no esenciales. Se han desarrollado medidas relacionadas, entre otros, con los supermercados, las tiendas de comestibles, las farmacias, los negocios minoristas, los centros comerciales, los negocios de aseo personal (como las peluquerías), la construcción, los servicios de telecomunicaciones e información, las minas y canteras, los almacenes y las actividades de apoyo al transporte. Las empresas que permanecen abiertas suelen tener que aplicar medidas preventivas (ver *Medidas preventivas*) tales como un número máximo de clientes, una distancia mínima entre las personas, ofrecer desinfectantes y garantizar el uso de mascarillas.

Entre las **escuelas cerradas o reguladas** se encuentran los centros de preescolar o guardería (hasta 5 años), los centros de primaria (5-10 años) y los de secundaria (10-18 años). La educación en casa y la alternancia de la enseñanza en línea con la presencial a grupos más pequeños de alumnos pueden ser ejemplos de cómo complementar el aprendizaje, así como la adquisición de equipos para la limpieza del aire en edificios escolares.

Las funciones gubernamentales reguladas pueden referirse a la emisión o tramitación de documentos, a las reuniones gubernamentales (incluida la suspensión del trabajo parlamentario en presencia), al horario de trabajo en las oficinas públicas o al trabajo desde el domicilio. Los servicios públicos sujetos a regulación son entre otros las bibliotecas, los museos, las galerías, los parques, los campamentos, las playas y los servicios de gestión de residuos.

Las restricciones a las concentraciones masivas pueden incluir la cancelación o el aplazamiento de los eventos que se repiten anualmente o de los eventos comerciales, o la reducción de la población penitenciaria mediante la liberación anticipada.

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

La mayoría de las medidas de contención son impuestas por los gobiernos y están diseñadas para frenar y reducir la propagación de enfermedades. Por supuesto, los empresarios u organizadores son libres de cerrar sus negocios o posponer eventos. El grupo objetivo es toda la sociedad, desde los trabajadores hasta los escolares y estudiantes.

Impacto

Como resultado de estas restricciones se evita el contacto en espacios públicos y privados, reduciendo así la propagación del virus. Sin embargo, las restricciones difieren mucho en cuanto a sus consecuencias sociales.

Por ejemplo, algunas **funciones de la administración** pueden transferirse fácilmente a los procedimientos digitales, pero por otro lado la restricción de los servicios supone dificultades para los grupos de población que dependen de ellos.

Las restricciones escolares suponen una gran carga emocional para los niños y jóvenes, porque se les priva de su ambiente social. También son una carga para los padres que tienen que educar a sus hijos mientras trabajan desde casa. Los cierres y las medidas reglamentarias limitan la propagación del virus, pero pueden ser emocionalmente agotadores para los niños y los jóvenes, así como mental y físicamente para los padres.

Las restricciones a las empresas repercuten en la sociedad, porque pueden alterar gravemente a sus propietarios y provocar la escasez de determinados productos y servicios para los clientes. De ahí que las medidas políticas de ayuda a las empresas incluyan a menudo ayudas financieras a los propietarios de las empresas, a los empleados o a los trabajadores autónomos de las zonas económicas afectadas. La Comisión Europea ha invertido en préstamos SURE que ayudan a los Estados miembros a hacer frente al aumento repentino del gasto público para preservar el empleo tras la pandemia de coronavirus.

Las restricciones a las concentraciones masivas pueden ser útiles en pandemias caracterizadas por virus que se propagan a través de aerosoles (no el SIDA o el Ébola) para las que las concentraciones masivas ofrecen condiciones especialmente buenas. Las restricciones a las concentraciones masivas afectan principalmente a las actividades de ocio.

Medidas de restricción en la práctica

Croacia: El 19 de marzo de 2020 el gobierno de Croacia ordenó el cierre de bibliotecas, museos y galerías para contener la propagación del COVID-19. Además, el gobierno obligó a los empresarios a organizar el trabajo desde casa cuando fuera posible y a cancelar las reuniones y los viajes a otros países. El 27 de abril se permitió la reapertura de bibliotecas, museos y galerías.

Alemania: El 20 de abril de 2020, el gobierno de Baja Sajonia (Alemania) ordenó la disposición de centros de preescolar y guardería para los niños cuyos padres trabajaban en infraestructuras críticas. Esto incluía a los trabajadores del sector médico, sanitario y público, a la policía, a los bomberos y a los trabajadores de los servicios de ayuda de emergencia y del sistema penal. Esta medida especial también incluía a los hijos de personas que se enfrentaban a graves dificultades, como por ejemplo la amenaza de despido y la pérdida sustancial de ingresos.¹¹⁴

Descripción

La vacunación es una forma sencilla, segura y eficaz de proteger a las personas y a las poblaciones de las enfermedades infecciosas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas ayudan a activar el sistema inmunitario creando anticuerpos como si se estuviera realmente expuesto a una enfermedad. De este modo, al exponerse posteriormente al virus, lo más probable es que los síntomas sean leves o que no haya ningún síntoma. Las vacunas se fabrican mediante varios procesos diferentes. Pueden contener virus vivos atenuados (debilitados o alterados para no causar la enfermedad), organismos o virus inactivados o muertos, toxinas inactivadas (para las enfermedades bacterianas en las que las toxinas generadas por las bacterias causan la enfermedad) o simplemente segmentos de los patógenos (esto incluye tanto las vacunas de subunidades como las conjugadas).

Existen vacunas para numerosas enfermedades y las inmunizaciones rutinarias actuales han reducido significativamente las enfermedades, las muertes y la propagación de enfermedades en todo el mundo. Algunos ejemplos de enfermedades para las que existe una vacuna son: la difteria, la gripe, la hepatitis A, la hepatitis B, el Herpes zoster, el VPH, el sarampión, las paperas, la tos ferina, la enfermedad neumocócica, la poliomielitis, el rotavirus, la rubéola, el tétanos y la varicela.

La vacunación es la administración de una sustancia a una persona y, por tanto, también implica algunos riesgos potenciales. Sin embargo, estos riesgos son muy pequeños y están muy por debajo de los riesgos de contraer una enfermedad. Al tiempo de elaboración de este documento, al menos una de las vacunas para el COVID-19 ha sido aprobada para toda la población mayor de 12 años, mientras que las otras están recomendadas para los mayores de 18 años. Los gobiernos de todo el mundo están animando a los ciudadanos a vacunarse para ayudar a disminuir la propagación de la enfermedad y las implicaciones que tiene para las personas y los sistemas sanitarios.¹¹⁵ Aunque la medida es una medida de salud pública en su esencia, la decisión de comprar y prescribir vacunas es una decisión política. Ello es la base de su inclusión en las medidas políticas para este Manual (ver *Recursos financieros / subvenciones*).

¿Por quién y dónde se puede aplicar?

Aunque la vacunación es esencialmente una medida de salud pública, en este informe se clasifica como una medida política. Esto se debe a que la decisión de recurrir a la vacunación se basa en la voluntad política de aplicarla y de adquirir recursos como jeringuillas. Sin embargo, siempre que se apliquen las políticas adecuadas y se disponga de suficientes dosis de vacunas, la vacunación es una medida social y todo el mundo puede contribuir al control de la enfermedad con unos pocos pinchazos.

Impacto

Hasta ahora, los estudios han demostrado que las vacunas cuyo uso está autorizado en la mayor parte del mundo son eficaces para proteger contra las enfermedades sintomáticas confirmadas por el laboratorio. En los grandes ensayos/estudios clínicos en los que se administraron las vacunas, todas las sustancias funcionaron muy bien para evitar que las personas enfermaran de COVID-19 sintomática y confirmada por el laboratorio. No obstante, es importante recibir todas las dosis recomendadas de las vacunas porque ayudan a garantizar una protección a largo plazo. Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la Unión Europea son muy eficaces para prevenir resultados graves como hospitalizaciones, ingresos en la Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), enfermedades graves y muertes.

Desde el punto de vista del impacto, los programas de vacunación tienen unos costes directos claros en cualquier momento. Estos costes incluyen la compra de la vacuna, el personal sanitario y la infraestructura para mantener esta cadena (ver *Recursos financieros / subvenciones*). Sin embargo, la reducción de la morbilidad y la mortalidad asociada a los programas de vacunación que han tenido éxito mediante una combinación de protección directa e indirecta ha permitido reducir la incidencia de las enfermedades y sus tratamientos y costes sanitarios asociados.¹¹⁶

Los funcionarios municipales entrevistados en el marco del proyecto STEP_UP afirmaron que la vacunación ofrece una salida a los confinamiento con un resultado positivo. Por otra parte, afirmaron que en futuras pandemias es necesario mejorar la comunicación (ver *Medidas de comunicación*) para aumentar las tasas de vacunación. Otros encuestados incluso recomendaron la vacunación obligatoria, pero esto puede considerarse que pone en peligro el sentido de autonomía de los ciudadanos y tiene efectos negativos en la satisfacción de la sociedad.

Medidas de vacunación en la práctica

Israel lanzó su campaña de vacunación contra el COVID-19 el 20 de diciembre de 2020, pero los preparativos para ello comenzaron meses antes. A lo largo de 2020, Israel firmó contratos de compra de vacunas con varias empresas farmacéuticas a la vanguardia del desarrollo de la vacuna COVID-19. En Israel se notificó a las personas que podían vacunarse con un SMS. También podían entrar en las instalaciones de sus proveedores de atención sanitaria y ver inmediatamente si eran elegibles o no. Israel ha sido el país que más rápido ha desplegado la vacuna, lo que ha contribuido a numerosos factores positivos.¹¹⁷

Portugal: Con un 94,5% de la población en inyectarse una primera dosis, Portugal ha sido uno de los países europeos con la campaña de vacunación más eficaz.¹¹⁸ Para fomentar la confianza en la vacunación, la Dirección General de Salud portuguesa contrató a 5.000 “influencers” de proximidad local que pudieron proporcionar información de confianza a las comunidades. Gracias a este enfoque personal y social, esta decisión ayudó a disipar las dudas en los primeros momentos de la crisis y también ha contribuido a que Portugal tenga hoy una de las tasas de vacunación más altas de Europa.¹¹⁹

Conclusiones y perspectivas

Estar y mantenerse preparado para las emergencias pandémicas es una tarea importante a nivel de política nacional. El brote de COVID-19 hizo que muchos países europeos no estuvieran preparados. En marzo de 2020, cuando los países más experimentados ya habían tomado medidas eficaces contra la propagación del virus, los Ministros de Sanidad europeos todavía se daban la mano en las reuniones, y el Presidente de un instituto de salud pública declaró que "el virus no se está extendiendo mucho por el mundo".¹²⁰ En aquel momento, se pensaba que las medidas eficaces eran una característica especial de regímenes autoritarios como China, Singapur o Vietnam donde se aplicaban pruebas masivas para identificar y separar a las personas infectadas o el rastreo electrónico. Sin embargo, otros países como Nueva Zelanda y Australia también aplicaron medidas eficaces con confinamientos restringidos a nivel local y sanciones drásticas en caso de infracción. Aunque estos ejemplos fueran consecuencia de determinadas condiciones marco (por ejemplo, baja densidad de población, aislamiento en una isla o pandemias anteriores), sigue siendo importante entender cómo aprender de ellos. Además, debería ser evidente no condenar otras soluciones en los medios de comunicación.

La preparación es la clave

En este contexto, estar mejor preparados para los brotes de enfermedades debería ser un objetivo para el futuro. Entre otros, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) proporciona información y herramientas prácticas para la planificación de la preparación ante una pandemia, y tiene como objetivo un enfoque intersectorial a largo plazo y un proceso continuado basado en varios elementos clave:

- La preparación, la respuesta y la evaluación ante una pandemia deben basarse en plataformas, estructuras, mecanismos y planes genéricos de preparación para la gestión de crisis y emergencias.
- En la medida de lo posible, la preparación para la pandemia debe tener como objetivo reforzar los sistemas existentes en lugar de desarrollar otros nuevos, en particular los componentes de los programas nacionales de prevención y control de la gripe estacional.
- Deben asignarse recursos adecuados para todos los aspectos de la preparación y respuesta a la pandemia.
- La respuesta a una pandemia requiere que se desarrollen planes de continuidad de la actividad y de capacidad de reacción para el sector sanitario y todos los demás sectores que puedan verse afectados por una pandemia, a fin de garantizar una capacidad sostenida durante la misma.
- La respuesta a una pandemia debe basarse en las pruebas cuando se disponga de ellas y ser proporcional a la amenaza. La planificación debe basarse en pandemias de distinta gravedad, mientras que la respuesta debe basarse en las circunstancias reales, tal y como determinan las evaluaciones de riesgo nacionales y globales.
- No todos los países podrán contribuir a la evaluación global de riesgos, ni realizar evaluaciones como la de la eficacia de la vacuna pandémica. Todos ellos deben tener la capacidad de acceder e interpretar los datos para la evaluación de riesgos proporcionados por la OMS, el ECDC y otros países o fuentes.
- Por tanto, en el futuro, gran parte de la responsabilidad recaerá en los países con mayores recursos financieros para ayudar en términos de información y recursos sanitarios, como mascarillas o vacunas. El apoyo a otros gobiernos y la búsqueda de un enfoque más internacional para estos problemas globales debería ser una prioridad en cualquier pandemia futura.¹²¹

Los elementos clave mencionados también pueden verse en el gráfico aquí presentado. Para facilitar el trabajo de preparación ante una pandemia, el ECDC también proporciona información y directrices útiles, como una lista de planes nacionales de preparación ante una pandemia, una guía para la revisión de los planes nacionales de preparación, una herramienta de evaluación de los planes de preparación ante una pandemia de gripe, y ejemplos nacionales para la planificación de la continuidad de las actividades.

Elementos clave del círculo de planificación de la preparación para la pandemia.
Fuente: [Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades](#)

Limitaciones

En general, independientemente del contexto específico, es muy importante que cada país evalúe sus enfoques, valore sus impactos y esté preparado para futuras pandemias que es muy probable que se produzcan. Este Manual pretende contribuir a la comprensión temprana de las posibles prácticas para contener las enfermedades transmisibles en el futuro y en su caso aplicarlas de forma más rápida, eficaz y específica. Hay que añadir que el Manual no presenta en absoluto todas las medidas utilizadas en la realidad, ya que esto simplemente excedería su alcance. No obstante, esta información puede ayudar a los distintos grupos destinatarios a explorar y comprender posibles directrices y prácticas. También hay que tener en cuenta que las medidas y directrices que aquí se comentan sirven como recomendaciones que a menudo no pueden considerarse claramente positivas o negativas. Por lo tanto, las medidas que se han sugerido deben considerarse siempre en términos de prevención y gama de efectos que podrían tener en la sociedad. Es importante señalar que no existe un arma polivalente contra las pandemias y que, en muchos casos, existe un equilibrio entre la política de contención y la satisfacción de la sociedad y la sensación de libertad civil.

Resultados del proyecto

Los informes temáticos de STEP_UP

Los informes temáticos de STEP_UP destacaron varios temas relacionados con la contención de los virus y las medidas que se pueden adoptar. El contenido de los informes temáticos fue una de las principales fuentes de este Manual. Los informes temáticos pueden abrirse haciendo clic en las distintas áreas. Los temas se distribuyeron de la siguiente manera:

- **WISE** de España recopiló las **medidas de comunicación**.
- **SHINE**, de Portugal, trató una **amplia gama de medidas de prevención social**.
- **El ISIS** de Alemania resumió las **medidas políticas**.
- **El CIPH** de Croacia reunió **medidas de atención sanitaria y social**.
- **AFEdemy**, de los Países Bajos, trató de las medidas para la **detección temprana de las enfermedades transmisibles**.

La biblioteca virtual de medidas contra la pandemia

Al principio del proyecto, todos los socios participantes recopilaron medidas, enfoques de soluciones o ejemplos prácticos de aplicación de políticas en el ámbito temático de sus informes nacionales. Este trabajo dio lugar a una base de datos con más de 200 entradas, que pueden encontrarse en el sitio web en la **biblioteca STEP_UP**. Las posibles implementaciones de políticas y prácticas pueden filtrarse por país, ámbito y resultados potenciales, proporcionando así una interesante herramienta para que los responsables de la toma de decisiones aporten ideas y encuentren posibles soluciones desde la práctica.

Encuesta STEP_UP para conocer la opinión de los grupos objetivo sobre las medidas COVID-19

El objetivo de la encuesta STEP_UP fue conocer mejor las perspectivas y experiencias profesionales de las personas que trabajaron durante el brote de la COVID-19. Las medidas contra la pandemia recopiladas durante la investigación documental y los informes nacionales han sido evaluadas directamente por los usuarios y las partes afectadas con el fin de identificar las deficiencias y las posibles mejoras. En total, se han recogido recomendaciones y críticas sobre 18 medidas diferentes contra el virus y 133 personas han respondido a la encuesta a la que se puede acceder haciendo clic en este **enlace**.

El juego online STEP_UP

El núcleo de STEP_UP es un juego educativo que también puede ser utilizado como juego recreativo por el público en general. En STEP_UP, los jugadores tienen como objetivo impedir que se propague una pandemia. Se experimenta una lista de eventos pandémicos, y los jugadores tienen la oportunidad de poner en práctica medidas para poder elegir aquellas que ayuden a evitar que el virus se extienda sin dañar la economía o provocar la ira de la sociedad. El juego también pretende ayudar a la gente a entender y seguir mejor las medidas del gobierno (que en realidad no siempre hacen) y a distinguir entre los hechos verdaderos y los mitos/noticias falsas. El juego está disponible a partir de febrero de 2023 y se puede acceder a él a través del **sitio web de STEP_UP** o de este **enlace**.

El conjunto de herramientas de formación STEP_UP

Además, se publicará en el sitio web un kit de herramientas de formación innovador y de apoyo que incluye el juego, materiales de formación y orientaciones que también pueden utilizarse en los talleres. El Juego y el kit de herramientas para talleres permitirán a los alumnos aprovechar las competencias existentes y aumentar la resiliencia para ayudar a sus comunidades en situaciones de crisis.

Fuentes y Notas Finales

- ¹ INFORME ZDF (2021). "Wie Corona die Welt infizierte", disponible en: <https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/corona/coronavirus/chronik/ausbruch/> (último acceso: 28/09/2022)
- ² RKI (2022) "INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 POR EL RKI, Alemania". Disponible en: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html;jsessionid=B253AA1BDAD23BE8E4EB623D1C2A9899.internet082?nn=2386228#doc13490882bodyText1 (último acceso 03/10/2022)
- ³ STATISTA (2022). "Fases activas, pacientes ancianos y enfermos en relación con el coronavirus (COVID-19) en todo el mundo desde enero de 2020". Disponible en: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1106392/umfrage/aktive-faelle-des-coronavirus-covid-19-weltweit/#professional> (último acceso 20/08/2022)
- ⁴ STATISTA (2022). "Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) seit Dezember 2019 nach am schwersten betroffenen Ländern". Disponible en: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100818/umfrage/todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-2019-ncov-nach-laendern/> (último acceso 20/08/2022)
- ⁵ SCHULZE, S.; HOLMBERG, H. (2021). "Bedeutung und Belastung von Pflegekräften während der Corona-Krise". Foro de Salud Pública 2021; 29(1). Disponible en: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pubhef-2020-0114/html> (último acceso 03/10/2022)
- ⁶ I-SENSE (2020) "The need for early detection of infectious diseases ". Disponible en: <https://www.i-sense.org.uk/infectious-diseases/need-early-detection-infectious-diseases>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ⁷ MINISTERIO DE SANIDAD DEL GOBIERNO ESPAÑOL (2022). "ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA DE LA PANDEMIA". Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf (último acceso 28/09/2022)
- ⁸ RIJKSOVERHEID VAN NEDERLAND (2022). "Langetermijnstrategie COVID-19". Disponible en: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/04/01/langetermijnstrategie-covid-19> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁹ TOPPENBERG-PEJIC, D., NOYES, J., ALLEN, T., ALEXANDER, N., VANDERFORD, M., & GAMHEWAGE, G. (2019). "Emergency Risk Communication: Lessons Learned from a Rapid Review of Recent Gray Literature on Ebola, Zika, and Yellow Fever". Comunicación sanitaria, 34(4), 437-455. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/10410236.2017.1405488> (último acceso: 28/09/2022)
- ¹⁰ LEE Y-C, WU W-L Y LEE C-K (2021). "How COVID-19 Triggers Our Herding Behavior? Risk Perception, State Anxiety, and Trust". Front. Public Health, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.587439/full>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ¹¹ HAUG, N., GEYRHOFER, L., LONDEI, A., DERIC, E., DESVARS-LARRIVE, A., LORETO, V., KLIMEK, P. (2020). "Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions ". Nature human behaviour, 4(12), 1303-1312.
- ¹² OCDE (2021). "Enhancing public trust in COVID-19 vaccination: The role of governments, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)". 10 de mayo de 2021, Disponible en: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/> (último acceso: 28/09/2022)
- ¹³ ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE ONTARIO (2020). "Effective Communication Strategies for COVID-19". Research Brief, Toronto, Ontario, disponible en: <https://www.oha.com/Documents/Effective%20Communications%20Strategies%20for%20COVID-19.pdf>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ¹⁴ UNICEF, OMS y FICR (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)". última actualización el 24 de febrero de 2020, disponible en: [https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20%20coronavirus%20disease%202019%20\(COVID-19\).pdf](https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf). (último acceso 28/09/2022)

- ¹⁵ LEÃO, T., AMORIM, M., FRAGA, S., & BARROS, H. (2021). "What doubts, concerns and fears about COVID-19 emerged during the first wave of the pandemic?". *Educación y asesoramiento del paciente*, 104 (2), 235-241. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.11.002>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ¹⁶ MCKINSEY E CO. (2020). "A leader's guide for communicating with teams and communities during COVID 19". Abril de 2020, disponible en: <https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/a-leaders-guide-communicating-with-teams-stakeholders-and-communities-during-covid-19>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ¹⁷ WANG J. (2021). "Challenges with communication during COVID-19 show need for changes: experts", artículo web publicado en *Global News*, 6 de julio, disponible en: <https://globalnews.ca/news/8007841/covid-19-pandemic-communication-challenges-changes/> (último acceso: 28/09/2022)
- ¹⁸ GARCIA-ALAMINO J. M. (2020). "Human biases and the SARS-CoV-2 pandemic". *Intensive & critical care nursing*, 58, 102861. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102861> (último acceso 28/09/2022)
- ¹⁹ FRAGKAKI, I., MACIEJEWSKI, D. F., WEIJMAN, E. L., FELTES, J., & CIMA, M. (2021). "Human responses to Covid-19: The role of optimism bias, perceived severity, and anxiety". *Personalidad y diferencias individuales*, 176, 110781. ISSN 0191-8869, <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110781> (último acceso: 28/09/2022)
- ²⁰ BAVEL, J., BAICKER, K., BOGGIO, P. S., CAPRARO, V., CICHOCKA, A., CIKARA, M., ET AL. (2020). "Harnessing behavioural science in public health campaigns to maintain 'social distancing' in response to the COVID-19 pandemic: key principles". *Journal of Epidemiology and Community Health*, 74(8), 617-619. <https://jech.bmj.com/content/74/8/617> (última consulta: 28/09/2022)
- ²¹ LEE Y-C, WU W-L Y LEE C-K (2021). How COVID-19 Triggers Our Herding Behavior? Risk Perception, State Anxiety, and Trust. *Front. Public Health*, 9, 587439. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.587439> (último acceso 28/09/2022)
- ²² AIRHIHENBUWA, C. O., IWELUNMOR, J., MUNODAWAFA, D., FORD, C. L., ONI, T., AGYEMANG, C., ET AL. (2020). "Culture Matters in Communicating the Global Response to COVID19". *Preventing Chronic Disease*, 17, E60. <https://doi.org/10.5888/pcd17.200245> (último acceso: 28/09/2022)
- ²³ UNICEF, OMS y FICR (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)", última actualización el 24 de febrero de 2020, disponible en: [https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%2019%20\(COVID-19\).pdf](https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%2019%20(COVID-19).pdf) (último acceso 28/09/2022)
- ²⁴ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2020). "Guidelines for communicating about coronavirus disease 2019: A guide for leaders", Washington, DC, febrero de 2020, disponible en: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51836-covid19-guidelines-for-communicating-about-coronavirus-disease-2019&category_slug=scientific-technical-materials-7990&Itemid=270&lang=en (último acceso: 28/09/2022)
- ²⁵ BABALOLA, S., KRENN, S., RIMAL, R., SERLEMITSOS, E., SHAVITZ, M., SHATTUCK, D., STOREY, D. (2020). "KAP COVID Dashboard". Centro Johns Hopkins de Programas de Comunicación, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos. Septiembre de 2020. <https://ccp.jhu.edu/kap-covid/> (último acceso: 28/09/2022)
- ²⁶ PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS (2020). "Accountability and COVID-19: a guidance note on inclusive processes and institutions", disponible en: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP-Accountability-and-COVID-19.pdf> (último acceso 28/09/2022)
- ²⁷ TWOREK H., BEACOCK I., Y OJO E. (2020). "Democratic Health Communications during Covid-19: A RAPID Response, Vancouver: UBC Centre for the Study of Democratic Institutions". disponible en [Democratic-Health-Communication-during-Covid_FINAL.pdf \(ubc.ca\)](https://www.ubc.ca/~democratic-health-communication-during-covid-19-final.pdf). (consultado por última vez el 28/09/21)
- ²⁸ BAVEL, J., BAICKER, K., BOGGIO, P. S., CAPRARO, V., CICHOCKA, A., CIKARA, M., ET AL. (2020). "Harnessing behavioural science in public health campaigns to maintain 'social distancing' in response to the COVID-19 pandemic: key principles". *Journal of Epidemiology and Community Health*, 74(8), 617-619. <https://jech.bmj.com/content/74/8/617> (última consulta: 28/09/2022)
- ²⁹ OLTERMANN, P. (2020). "Angela Merkel draws on science background" en Covid-19 explainer, *The Guardian*, 16 de abril de 2020, disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/angela-merkel-draws-on-science-background-in-covid-19-explainer-lockdown-exit> (último acceso: 28/09/2022)

- ³⁰ EL PAÍS (2020). "Fernando Simón: dissecting the public face of Spain's coronavirus crisis". 10 de julio de 2020. Disponible en: <https://english.elpais.com/eps/2020-07-10/fernando-simon-dissecting-the-public-face-of-spains-coronavirus-crisis.html> (último acceso 28/09/2022)
- ³¹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2022). "5000 micro-influencers in Portugal build confidence in COVID-19 vaccination". Agosto de 2022, disponible en: <https://www.who.int/europe/news-room/photo-stories/item/5000-micro-influencers-in-portugal-build-confidence-in-covid-19-vaccination> (último acceso: 28/09/22)
- ³² AIRHIHENBUWA, C. O., IWELUNMOR, J., MUNODAWAFA, D., FORD, C. L., ONI, T., AGYEMANG, C., ET AL. (2020). "Culture Matters in Communicating the Global Response to COVID19". Preventing Chronic Disease, 17, E60. <https://doi.org/10.5888/pcd17.200245> (último acceso: 28/09/2022)
- ³³ HEFFNER J, VIVES ML, FELDMANHALL O. (2021). "Emotional responses to prosocial messages increase willingness to self-isolate during the COVID-19 pandemic". Personalidad y Diferencias Individuales, 170, 110420. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110420> (último acceso 28/09/2022)
- ³⁴ PODCHASER.COM (2020). "Conversations through COVID-19 with Jacinda Ardern", abril-mayo de 2020, disponible en: <https://www.podchaser.com/podcasts/conversations-through-covid-19-1231912/episodes/recent> (último acceso 28/09/21)
- ³⁵ FACEBOOK.COM (2020). Vídeo publicado en Facebook por Jacinda Ardern, el 25 de marzo de 2020, disponible en: <https://www.facebook.com/jacindaardern/videos/147109069954329/>. (fecha de acceso: 28/09/21)
- ³⁶ PEYTIBI, X. (2020). 'En momentos de incertidumbre, es la hora de los gobiernos: 10 necesidades en comunicación de crisis' En: Gutiérrez-Rubí, A. & Pont Sorribes, C.; Comunicación Política en Tiempos de Coronavirus. Cátedra Ideograma UPF de Comunicación Política y Democracia.
- ³⁷ DW (2020). "EU takes action against fake news". Disponible en <https://www.dw.com/en/eu-takes-action-against-fake-news/a-55056541> (último acceso 21/06/2021)
- ³⁸ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., Y MESSERSCHMIDT, L. (2020) "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)". Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ³⁹ UNICEF, OMS y FICR (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)", última actualización el 24 de febrero de 2020, disponible en Estigma social asociado a la enfermedad por coronavirus [2019 \(COVID-19\).pdf \(unicef.org\)](https://www.unicef.org/es/publications/2019-covid-19-social-stigma-associated-with-the-coronavirus-disease-covid-19) (último acceso 28/09/2022)
- ⁴⁰ IHM J & LEE CJ. (2021). "Toward More Effective Public Health Interventions during the COVID19 Pandemic: Suggesting Audience Segmentation Based on Social and Media Resources". Health Commun. 2021 Jan;36(1):98-108. <https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1847450> (último acceso 28/09/2022)
- ⁴¹ GOBIERNO BRITÁNICO (2021). "Check Before You Share Toolkit, Department for Digital, Culture, Media and Sport", publicado a través del blog del DCMS, disponible en: <https://dcmsblog.uk/check-before-you-share-toolkit/> (último acceso 21/08/2021)
- ⁴² ASIAN DEVELOPMENT BANK & McCANN GLOBAL HEALTH (2021). "Covid-19 Risk Communications Promising Practices Playbook". Disponible en: <https://www.adb.org/publications/covid-19-risk-communications-practices-playbook> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁴³ ASIAN DEVELOPMENT BANK & McCANN GLOBAL HEALTH (2021). "Covid-19 Risk Communications Promising Practices Playbook". Disponible en: <https://www.adb.org/publications/covid-19-risk-communications-practices-playbook> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁴⁴ MINISTERIO ALEMÁN DE SALUD PÚBLICA (2022). "Coronapandemie: Was geschah wann?" Disponible en: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁴⁵ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2020). "Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019- nCoV) outbreak". Disponible en: [WHO-nCov-IPC Masks-2020.1-eng.pdf](https://www.who.int/publications/i/item/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf) (último acceso: 26/08/2021)
- ⁴⁶ ABBOAH-OFFEI, M., SALIFU, Y., ADEWALE, B., BAYUO, J., OFOSU-POKU, R., & OPARE-LOKKO, E. B. A. (2021). "A rapid review of the use of face mask in preventing the spread of COVID-19". International journal of nursing studies advances, 3. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X20300126> (último acceso 28/09/2022)

- ⁴⁷ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2020). "Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019- nCoV) outbreak". Disponible en: [WHO-nCov-IPC Masks-2020.1-eng.pdf](https://www.who.int/publications/i/item/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf) (último acceso: 26/08/2021)
- ⁴⁸ ROY, A., PARIDA, S. P., & BHATIA, V. (2020). "Role of disinfection and hand hygiene: a COVID-19 perspective". *Int. J. Community Med. Public Health*, 7. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Swayam-Parida/publication/342505016_Role_of_disinfection_and_hand_hygiene_a_COVID-19_perspective/links/5f268487458515b729fb4d4be/Role-of-disinfection-and-hand-hygiene-a-COVID-19-perspective.pdf (último acceso: 26/08/2021)
- ⁴⁹ ABBOAH-OFFEI, M., SALIFU, Y., ADEWALE, B., BAYUO, J., OFOSU-POKU, R., & OPARE-LOKKO, E. B. A. (2021). "A rapid review of the use of face mask in preventing the spread of COVID-19". *International journal of nursing studies advances*, 3. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X20300126> (último acceso 26/08/2021)
- ⁵⁰ ROY, A., PARIDA, S. P., & BHATIA, V. (2020). "Role of disinfection and hand hygiene: a COVID-19 perspective". *Int. J. Community Med. Public Health*, 7. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Swayam-Parida/publication/342505016_Role_of_disinfection_and_hand_hygiene_a_COVID-19_perspective/links/5f268487458515b729fb4d4be/Role-of-disinfection-and-hand-hygiene-a-COVID-19-perspective.pdf (último acceso: 26/08/2021)
- ⁵¹ GREENSTONE, M., & NIGAM, V. (2020). "Does social distancing matter?". Universidad de Chicago, Documento de Trabajo del Instituto Becker Friedman de Economía, 2020, 26. Disponible en: <http://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2020/04/SSRN-id3561244.pdf> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁵² ANUNCIO DEL GOBIERNO ALEMÁN SOBRE EL 8TH DE JUNIO DE 2020. Disponible en: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/die-aha-regeln-im-neuen-alltag-1758514#:~:text=Gemeinsam%20haben%20wir%20geschafft%2C%20dass,Schutz%20bei%20m%C3%B6glichst%20viel%20Normalit%C3%A4t> (último acceso 28/09/2022)
- ⁵³ UNIVERSIDAD DE OXFORD (2020). "Digital contact tracing can slow or even stop coronavirus transmission and ease us out of lockdown". <https://www.bdi.ox.ac.uk/news/digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown> (último acceso 11/06/2022)
- ⁵⁴ AKINBI, A., FORSHAW, M. & BLINKHORN, V. (2021). "Contact tracing apps for the COVID-19 pandemic: a systematic literature review of challenges and future directions for neo-liberal societies". *Health Inf Sci Syst* 9, 18. Disponible en: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13755-021-00147-7.pdf> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁵⁵ LEINS, KOBI ET AL. (2020). "Tracking, tracing, trust: contemplating mitigating the impact of COVID-19 with technological interventions". *Revista Médica de Australia*, vol. 213,1. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323337/pdf/MJA2-9999-na.pdf> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁵⁶ COMISIÓN EUROPEA. (2021) "How tracing and warning apps can help during the pandemic" [en línea]. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en (último acceso: 28/09/2022)
- ⁵⁷ UNIVERSIDAD DE OXFORD (2020). "Digital contact tracing can slow or even stop coronavirus transmission and ease us out of lockdown". <https://www.bdi.ox.ac.uk/news/digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown> (último acceso 11/06/2021)
- ⁵⁸ AKINBI, A., FORSHAW, M. & BLINKHORN, V. (2021). "Contact tracing apps for the COVID-19 pandemic: a systematic literature review of challenges and future directions for neo-liberal societies". *Health Inf Sci Syst* 9, 18. Disponible en: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13755-021-00147-7.pdf> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁵⁹ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prevention and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 31;376(1829). Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (último acceso: 24/06/2021)
- ⁶⁰ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prevention and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 31;376(1829). Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (último acceso: 24/06/2021)

- ⁶¹ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prevention and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 31;376(1829). Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (último acceso: 24/06/2021)
- ⁶² GREENKY, DAVID; SUSAN WILTRAKIS. (2021). "COVID-19 testing for providers: Leading by example." *Revista Americana de Medicina de Urgencias* 47. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798438/> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁶³ GRASSLY NC, PONS-SALORT M, PARKER E, WHITE P, AINSLIE K, BAGUELIN M, ET AL. (2020) "Report 16: Role of testing in COVID-19 control. Imperial College COVID-19 response team". Disponible en: <https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-16-testing/> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁶⁴ GREENKY, DAVID; SUSAN WILTRAKIS. (2021). "COVID-19 testing for providers: Leading by example." *Revista Americana de Medicina de Urgencias* 47. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798438/> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁶⁵ NIDZWORSKI, DAWID. (2021). "The next generation of COVID tests should be free, accurate and part of people's daily routine." Blog LSE COVID-19. http://eprints.lse.ac.uk/111657/1/covid19_2021_07_22_the_next_generation_of_covid_tests_should_be_free.pdf (último acceso 28/09/2022)
- ⁶⁶ COHEN, K., LESHEM, A. (2021) "Suppressing the impact of the COVID-19 pandemic using controlled testing and isolation". *Sci Rep* 11. 6279. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (último acceso: 24/06/2021)
- ⁶⁷ WASSIE G, AZENE A, BANTIE G, DESSIE G, ARAGAW A. (2020) "Incubation Period of Severe Acute Respiratory Syndrome Novel Coronavirus 2 that Causes Coronavirus Disease 2019: A Systematic Review and Meta-Analysis". *Investigación Terapéutica Actual*.93:100607. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7548076/> (último acceso: 24/06/2021)
- ⁶⁸ INSTITUTO CROATA DE SALUD PÚBLICA. (2020) "Guidance for Self-isolation". Disponible en: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/letak-samoizolacija_EN.pdf (último acceso: 28/09/2022).
- ⁶⁹ NUSSBAUMER-STREIT B, MAYR V, DOBRESU A, CHAPMAN A, PERSAD E, KLERINGS I ET AL. (2020) "Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid review." *Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas*". Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267544/> (último acceso: 24/06/2021)
- ⁷⁰ BROOKS S, WEBSTER R, SMITH L, WOODLAND L, WESSELY S, GREENBERG N ET AL. (2020) "The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence". *The Lancet.* 395(10227):912-920. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158942/> (último acceso: 24/06/2021)
- ⁷¹ INSTITUTO CROATA DE SALUD PÚBLICA. (2020) "Guidance for Self-isolation". Disponible en: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/letak-samoizolacija_EN.pdf (último acceso: 28/09/2022).
- ⁷² MARTIN, NICHOLAS (2020). "Corona-Eindämmung en Taiwán". *Datenschutz und Datensicherheit-DuD* 44.12. Disponible en: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11623-020-1373-2.pdf> (último acceso 03/10/2022)
- ⁷³ EAMES KT, KEELING MJ. (2003) "Contact tracing and disease control". *Proc Biol Sci.* 22 de diciembre;270(1533):2565-71. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1691540/> (último acceso: 24/06/2021)
- ⁷⁴ NUSSBAUMER-STREIT B, MAYR V, DOBRESU A, CHAPMAN A, PERSAD E, KLERINGS ET AL. (2020) "Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid review." *Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas*". Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267544/> (último acceso: 24/06/2021)
- ⁷⁵ KAUR S, GUPTA V. (2020) "COVID-19 Vaccine: A comprehensive status report". *Virus Research*; 288:198114. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423510/> (último acceso 28/09/2022)
- ⁷⁶ ISLAM MS, RAHMAN KM, SUN Y, QURESHI MO, ABDI I, CHUGHTAI AA, ET AL. (2020) "Current knowledge of COVID-19 and infection prevention and control strategies in healthcare settings: A global analysis". *Control de infecciones y epidemiología hospitalaria.* Cambridge University Press. 41(10):1196-206. Disponible en <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7253768/> (último acceso 28/09/2022)
- ⁷⁷ MÜLLER, J., KRETZSCHMAR, M. (2021). "Contact tracing – Old models and new challenges". *Infectious Disease Modelling*, vol. 6. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468042720301093> (último acceso 03/10/2022)

- ⁷⁸ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document. Geneva: 5, RECOMMENDED ACTIONS BEFORE, DURING AND AFTER A PANDEMIC". Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (último acceso 03/10/2022)
- ⁷⁹ WICKER, S., BEHRENS, P. & GOTTSCHALK, R. (2021). "COVID-19 im Hinblick auf Arbeitsmedizin und Öffentlichen Gesundheitsdienst". Internist 62, 899-905. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00108-021-01106-w> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁸⁰ LEWIS, DYANI (2020). "Why many countries failed at COVID contact-tracing - but some got it right." Nature, vol. 588, nº 7838, 17 dic. 2020, pp. 384+. Gale Academic OneFile. <link.gale.com/apps/doc/A649611539/AONE?u=suf&sid=googleScholar&xid=1c04493e>. (último acceso 29/06/2022)
- ⁸¹ BERRY A.C. (2019). "Syndromic surveillance and its utilisation for mass gatherings". Epidemiology & Infection, 147: e2. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6518567/> (último acceso: 18/08/2021)
- ⁸² ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document. Geneva: 5, RECOMMENDED ACTIONS BEFORE, DURING AND AFTER A PANDEMIC". Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (último acceso 03/10/2022)
- ⁸³ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document. Geneva: 5, RECOMMENDED ACTIONS BEFORE, DURING AND AFTER A PANDEMIC". Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (último acceso 03/10/2022)
- ⁸⁴ WICKER, S., BEHRENS, P. & GOTTSCHALK, R. (2021). "COVID-19 im Hinblick auf Arbeitsmedizin und Öffentlichen Gesundheitsdienst". Internist 62, 899-905. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00108-021-01106-w> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁸⁵ LEWIS, DYANI (2020). "Why many countries failed at COVID contact-tracing - but some got it right." Nature, vol. 588, nº 7838, 17 dic. 2020, pp. 384+. Gale Academic OneFile. <link.gale.com/apps/doc/A649611539/AONE?u=suf&sid=googleScholar&xid=1c04493e>. (último acceso 29/06/2022)
- ⁸⁶ HUANG, WANG ET AL. (2022). "Evaluation of SARS-CoV-2 transmission in COVID-19 isolation wards: On-site sampling and numerical analysis." Journal of Hazardous Materials, vol. 436. Consultado el 3 de agosto de 2022. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422009426>
- ⁸⁷ WEE, LIANG EN IAN, ET AL. (2020). "Containing COVID-19 outside the isolation ward: the impact of an infection control bundle on environmental contamination and transmission in a cohorted general ward." American Journal of Infection Control 48.9. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319619/> (último acceso 03/10/2022)
- ⁸⁸ ZHOU, M, YUAN, F, ZHAO, X, ET AL. (2020) "Research on the individualized short-term training model of nurses in emergency isolation wards during the outbreak of COVID-19." Nursing Open; 7: 1902- 1908. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/nop2.580> (último acceso 28/09/2022)
- ⁸⁹ FAN, PEIJIN ESTHER MONICA, ET AL. (2020). "Needs and concerns of patients in isolation care units-learnings from COVID-19: A reflection." World journal of clinical cases 8, 10. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7262715/> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁹⁰ MCGAIN, FORBES, ET AL. (2022). "A prospective clinical evaluation of a patient isolation hood during the COVID-19 pandemic." Australian Critical Care 35.1. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112290/> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁹¹ CHENG, A., CHEN, Y., GAO, Y., ET AL. (2021). „Mobile isolation wards in a fever clinic: A novel operation model during the COVID-19 pandemic." Epidemiology and Infection, 149, 61. Disponible en: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F50BFAGF55506924D206B0F77499FADC/S0950268821000467a.pdf/mobile-isolation-wards-in-a-fever-clinic-a-novel-operation-model-during-the-covid-19-pandemic.pdf> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁹² BRÄUTIGAM, CHRISTOPH, ET AL. (2010) "Flexibilisierung und Leiharbeit in der Pflege". Nº 215. Arbeitspapier. Disponible en: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/116671/1/hbs_arbp_215.pdf (último acceso 03/10/2022)
- ⁹³ NOWOSSADECK, S. (2013). "Demografischer Wandel, Pflegebedürftige und der künftige Bedarf an Pflegekräften". Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 56, 8. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-013-1742-1> (último acceso 03/10/2022)

- ⁹⁴ JACOBS, K., KUHLMEY, A., ET AL. (2020). "Pflege-Report 2019: Mehr Personal in der Langzeitpflege-aber woher?". Springer Nature. Disponible en: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23289/1006866.pdf?sequence=1> (último acceso 03/10/2022)
- ⁹⁵ SHARMA R, MOHANTY A, SINGH V, ET AL. (2021). "Effectiveness of Video-Based Online Training for Health Care Workers to Prevent COVID-19 Infection: An Experience at a Tertiary Care Level Institute, Uttarakhand, India." *Cureus* 13(5): <https://www.cureus.com/articles/58066-effectiveness-of-video-based-online-training-for-health-care-workers-to-prevent-covid-19-infection-an-experience-at-a-tertiary-care-level-institute-uttarakhand-india> (último acceso: 28/09/2022)
- ⁹⁶ AHMAD, J., ANWAR, S., LATIF, A., HAQ, N., SHARIF, M., & NAUMAN, A. (2022). "Association of PPE Availability, Training, and Practices with COVID-19 Sero-Prevalence in Nurses and Paramedics in Tertiary Care Hospitals of Peshawar, Pakistan." *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 16, 3. Disponible en: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8481E8AEF61B093437CC141545091ADD/S1935789320004383a.pdf/the-association-of-ppe-availability-training-and-practices-with-covid-19-sero-prevalence-in-nurses-and-paramedics-in-tertiary-care-hospitals-of-peshawar-pakistan.pdf> (último acceso 28/09/2022)
- ⁹⁷ JACOBS, K., KUHLMEY, A., ET AL. (2020). "Pflege-Report 2019: Mehr Personal in der Langzeitpflege-aber woher?" Springer Nature. Disponible en: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23289/1006866.pdf?sequence=1> (último acceso 03/10/2022)
- ⁹⁸ NOWOSSADECK, S.(2013). "Demografischer Wandel, Pflegebedürftige und der künftige Bedarf an Pflegekräften". *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 56, 8. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-013-1742-1> (último acceso 03/10/2022)
- ⁹⁹ DEMANDA DE LA "ÖKGV" (ÖSTERREICHISCHER GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGEVERBAND). (2021). "Personalmangel in der Pflege". *Panorama. ProCare* 26. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00735-021-1401-y> (último acceso 03/10/2022)
- ¹⁰⁰ SHARMA R, MOHANTY A, SINGH V, ET AL. (2021). "Effectiveness of Video-Based Online Training for Health Care Workers to Prevent COVID-19 Infection: An Experience at a Tertiary Care Level Institute, Uttarakhand, India." *Cureus* 13(5): <https://www.cureus.com/articles/58066-effectiveness-of-video-based-online-training-for-health-care-workers-to-prevent-covid-19-infection-an-experience-at-a-tertiary-care-level-institute-uttarakhand-india> (último acceso: 28/09/2022)
- ¹⁰¹ AHMAD, J., ANWAR, S., LATIF, A., HAQ, N., SHARIF, M., & NAUMAN, A. (2022). "Association of PPE Availability, Training, and Practices with COVID-19 Sero-Prevalence in Nurses and Paramedics in Tertiary Care Hospitals of Peshawar, Pakistan." *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 16, 3. Disponible en: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8481E8AEF61B093437CC141545091ADD/S1935789320004383a.pdf/the-association-of-ppe-availability-training-and-practices-with-covid-19-sero-prevalence-in-nurses-and-paramedics-in-tertiary-care-hospitals-of-peshawar-pakistan.pdf> (último acceso 28/09/2022)
- ¹⁰² ZHOU, M., YUAN, F., ZHAO, X., ET AL. (2020). "Research on the individualized short-term training model of nurses in emergency isolation wards during the outbreak of COVID-19". *Nursing Open*. 78. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/nop2.580> (último acceso: 28/09/2022)
- ¹⁰³ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., Y MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.coronanet-project.org>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ¹⁰⁴ CORONA-IN-ZAHLEN.DE (2021) "Corona-Zahlen weltweit". Disponible en: <https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/>. (último acceso: 24/06/2021)
- ¹⁰⁵ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., Y MESSERSCHMIDT, L. (2020) "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)". *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.coronanet-project.org>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ¹⁰⁶ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, COMISIÓN EUROPEA Y OBSERVATORIO EUROPEO DE SISTEMAS Y POLÍTICAS SANITARIOS (2020) "COVID-19 Health System Response Monitor". Disponible en: [COVID-19 Health System Response Monitor \(covid19healthsystem.org\)](https://covid19healthsystem.org) (último acceso 25/06/2021)
- ¹⁰⁷ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., Y MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.coronanet-project.org>. (consultado por última vez el 28/09/2022)

- ¹⁰⁸ SANDFORD, A. (2020). "Coronavirus: Half of humanity on lockdown in 90 countries". Euronews. disponible en: <https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou> (último acceso 03/10/2022)
- ¹⁰⁹ DE HAAS, S., GÖTZ, G. y HEIM, S. (2021). "Measuring the effects of COVID-19-related night curfews: Empirical evidence from Germany". Disponible en: <https://www.uni-giessen.de/fbz/fb02/fb/professuren/vwl/goetz/forschung/publikationenordner/arbeitspapiere/Curfews/> (último acceso: 28/09/2022)
- ¹¹⁰ MUJERES DE LA ONU (2020). Informe político del Secretario General de la ONU: El impacto de COVID-19 en las mujeres. ONU Mujer: Nueva York, EEUU. Disponible en: <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Policy-brief-The-impact-of-COVID-19-on-women-en.pdf> (último acceso 03/10/2022)
- ¹¹¹ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., Y MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.coronanet-project.org>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ¹¹² GOBIERNO DE LOS PAÍSES BAJOS (2020). "Medidas más estrictas para controlar el coronavirus". Disponible en: <https://www.government.nl/latest/news/2020/03/23/stricter-measures-to-control-coronavirus> (último acceso 03/10/2022).
- ¹¹³ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., Y MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.coronanet-project.org>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ¹¹⁴ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., Y MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.coronanet-project.org>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ¹¹⁵ KAUR S, GUPTA V. (2020) "COVID-19 Vaccine: A comprehensive status report". Virus Research; 288:198114. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423510/> (último acceso 28/09/2022)
- ¹¹⁶ RODRIGUES C, PLOTKIN S. (2020) "Impact of Vaccines; Health, Economic and Social Perspectives". Frontiers in Microbiology.11. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01526/full> (último acceso 28/09/2021)
- ¹¹⁷ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., Y MESSERSCHMIDT L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.coronanet-project.org>. (consultado por última vez el 28/09/2022)
- ¹¹⁸ STATISTA (2022). "Bevölkerungsanteil mit COVID-19-Impfung nach ausgewählten Ländern weltweit". Disponible en: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1203308/umfrage/impfstoffabdeckung-der-bevoelkerung-gegen-das-coronavirus-nach-laendern/> (último acceso: 28/09/22)
- ¹¹⁹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2022). "5000 micro-influencers in Portugal build confidence in COVID-19 vaccination", Agosto de 2022, disponible en: <https://www.who.int/europe/news-room/photo-stories/item/5000-micro-influencers-in-portugal-build-confidence-in-covid-19-vaccination> (último acceso: 28/09/22)
- ¹²⁰ CORRECTIV (2020). "Was uns das Virus lehrt". Disponible en: <https://correctiv.org/aktuelles/gesundheit/corona-crowdprojekt/2020/12/30/was-uns-das-virus-lehrt/> (último acceso: 24/06/2021)
- ¹²¹ CENTRO EUROPEO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (2018). "Why is pandemic preparedness planning important?". Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/why-pandemic-preparedness> (último acceso 03/10/2022)